

VĂN HÓA NGHIÊN CỨU Ở ĐÔNG NAM Á

Đặc điểm, Thách thức và Thay đổi

Nina van der Mark, Jumana Hashim, Andrian Liem,
Thinh Ong Phuc, Sonemany Keolangsy, Kathleen
Nicole Uy, Renzo R. Guinto, Afifah Rahman-Shepherd,
Kiesha Prem, Tom Drake, Mishal S. Khan

Nội dung

Tóm lược nội dung	3
Bối cảnh và nền tảng	4
Mục đích và mục tiêu của dự án	5
Phương pháp	5
Thiết kế nghiên cứu	5
Đánh giá phạm vi	6
Thảo luận nhóm tập trung	6
Khảo sát trực tuyến	7
Phỏng vấn người cung cấp thông tin chính	7
Những phát hiện chính về văn hóa nghiên cứu ở Đông Nam Á	8
1. Văn hóa nghiên cứu đang được cải thiện, nhưng không phải với tất cả các nhóm	8
Có nhiều rào cản hơn đối với việc thăng tiến trong sự nghiệp ở nhóm không có bằng tiến sĩ, nhà nghiên cứu ở giai đoạn đầu sự nghiệp, phụ nữ, dân tộc thiểu số và người khuyết tật	9
Ý kiến khác nhau về các chính sách của tổ chức đối với hành vi phi đạo đức, bắt nạt, quấy rối và tố giác	10
Trình độ ngôn ngữ định hình cơ hội nghiên cứu ở một số quốc gia	12
Giá trị văn hóa truyền thống vẫn ảnh hưởng đến trải nghiệm của nhà nghiên cứu từ các nhóm giới tính thiểu số	12
2. Sự hỗ trợ của các viện nghiên cứu cho nghiên cứu chất lượng cao chưa được thỏa đáng	13
Thiếu thời gian và nguồn lực là rào cản đối với nghiên cứu chất lượng cao	13
Thời hạn xét duyệt đạo đức cản trở việc thực hiện nghiên cứu	15
Người tham gia nghiên cứu cho biết họ bị hạn chế tiếp cận với hoạt động đào tạo, tài trợ và cố vấn	15
Việc thiếu minh bạch trong cách tổ chức đo lường hiệu suất nghiên cứu ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà nghiên cứu	17
3. Nhà tài trợ và cộng tác viên nghiên cứu nước ngoài nên coi trọng chuyên môn địa phương hơn	19
Nguồn tài trợ của nhà tài trợ quốc tế ảnh hưởng đến chương trình nghiên cứu quốc gia	19
Cân bằng giữa cơ hội và rủi ro trong quan hệ đối tác quốc tế	20
Yếu tố lịch sử và chính trị có thể tác động đến khả năng tiếp cận nguồn tài trợ nghiên cứu và cơ hội hợp tác	22
Khuyến nghị	23
Khuyến nghị cho các viện nghiên cứu ở Đông Nam Á:	23
Khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách ở Đông Nam Á:	23
Phụ lục	25
1. Cách tiếp cận khảo sát trực tuyến	25

Bối cảnh và mục tiêu	25
Phương pháp.....	25
Chiến lược lấy mẫu	25
Người trả lời khảo sát – đặc điểm nhân khẩu học.....	26
Thu thập và phân tích dữ liệu	27
Phiếu khảo sát.....	28
2. Phương pháp phỏng vấn người cung cấp thông tin chính	29
Bối cảnh và mục tiêu	29
Phương pháp luận.....	29
3. Hạn chế về phương pháp và thông tin nghiên cứu	30
Tuyên bố về AI tạo sinh.....	30
Chấp thuận về mặt đạo đức	31
4. Phiếu khảo sát	32
Trang giới thiệu	32
Bảng câu hỏi.....	33

Tóm lược nội dung

Đông Nam Á - một khu vực phức tạp và đa dạng với 11 quốc gia - có số lượng nghiên cứu tăng trưởng nhanh chóng. Văn hóa nghiên cứu vốn đề cập đến hành vi, giá trị, kỳ vọng, thái độ và chuẩn mực của cộng đồng nghiên cứu có ảnh hưởng đến cả chất lượng nghiên cứu được thực hiện cũng như kinh nghiệm của nhà nghiên cứu trong các bối cảnh khác nhau.

Báo cáo này trình bày nghiên cứu do tổ chức Wellcome Trust ủy quyền nhằm tìm hiểu các điểm khác biệt trong văn hóa nghiên cứu trên khắp Đông Nam Á. Chúng tôi nhận thấy rằng, mặc dù có nhiều điểm khác biệt giữa các quốc gia trong khu vực này, nhưng nhìn chung, phần lớn đều cảm thấy văn hóa nghiên cứu đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, người tham gia nghiên cứu đến từ các nhóm yếu thế thường không được hưởng lợi từ những điểm cải thiện trong văn hóa nghiên cứu như cảm nhận. Họ thường báo cáo về rào cản trong quá trình thăng tiến nghề nghiệp, ít tin tưởng vào cách xử lý hành vi bất nạt và quấy rối trong tổ chức, lo ngại về hệ thống phân cấp của tổ chức và trình độ tiếng Anh thấp làm hạn chế các cơ hội nghiên cứu trong khu vực.

Phần lớn các nhà nghiên cứu tham gia đều cho rằng cần có thêm sự hỗ trợ từ phía tổ chức để cho ra được nghiên cứu chất lượng cao, bao gồm việc đảm bảo nhà nghiên cứu có đủ thời gian và nguồn lực để tiến hành nghiên cứu, tăng cường tính minh bạch trong cách đánh giá hiệu suất, nâng cao khả năng tiếp cận với đào tạo và cố vấn, đồng thời cải thiện quy trình phê duyệt khía cạnh đạo đức để giảm thiểu sự chậm trễ trong triển khai nghiên cứu.

Cuối cùng, nhiều người tham gia nhấn mạnh đến yếu tố quyền hạn trong quan hệ đối tác và tài trợ nghiên cứu quốc tế. Ở một số quốc gia, nhiều người cảm thấy chương trình nghiên cứu của họ bị chi phối bởi mục tiêu ưu tiên của các nhà tài trợ quốc tế.

Những phát hiện này đưa ra bằng chứng rõ ràng cho thấy văn hóa nghiên cứu vừa có thể tạo điều kiện thuận lợi, vừa có thể trở thành yếu tố hạn chế. Để trao quyền cho các nhà nghiên cứu trên khắp Đông Nam Á thì đòi hỏi phải có những thay đổi mang tính hệ thống về hỗ trợ thể chế, cơ chế tài trợ và hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy môi trường nghiên cứu toàn diện và chất lượng cao, phục vụ cho mục tiêu ưu tiên của quốc gia và sự tiến bộ của kiến thức toàn cầu. Các khuyến nghị nhằm cải thiện văn hóa nghiên cứu bao gồm:

Đối với các viện nghiên cứu ở Đông Nam Á:

- Xây dựng môi trường nghiên cứu toàn diện
- Đầu tư vào cơ sở hạ tầng nghiên cứu và hệ thống hỗ trợ
- Phát triển hệ thống đánh giá hiệu suất minh bạch

Đối với các nhà hoạch định chính sách ở Đông Nam Á:

- Xây dựng chiến lược văn hóa nghiên cứu quốc gia
- Giải quyết các rào cản về lịch sử và chính trị
- Đầu tư vào phát triển lực lượng nghiên cứu

Đối với các tổ chức tài trợ nghiên cứu quốc tế

- Ưu tiên cho khả năng lãnh đạo địa phương và xây dựng năng lực
- Giải quyết tình trạng bất bình đẳng về cơ cấu trong việc tiếp cận nguồn tài trợ
- Hỗ trợ hợp tác khu vực và trao đổi kiến thức

Bối cảnh và nền tảng

Đông Nam Á gồm 11 quốc gia: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Timor-Leste, Singapore và Việt Nam. Khu vực này có tính đa dạng cao về xã hội và văn hóa, cùng với mức tăng trưởng và phát triển kinh tế đáng kể trong vài thập kỷ gần đây, góp phần tạo nên một bối cảnh nghiên cứu năng động và phát triển nhanh chóng. Số lượng nghiên cứu trong khu vực có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn 2010-2020, trong đó Đông Á và Thái Bình Dương¹ hiện có số lượng bài báo xuất bản hàng năm nhiều hơn châu Âu hay Bắc Mỹ. Bảng 1 thể hiện các chỉ số năng suất nghiên cứu trên toàn khu vực.

Bảng 1: Các chỉ số năng suất nghiên cứu và kinh tế xã hội ở Đông Nam Á¹

Quốc gia	Dân số	Nhóm thu nhập	GDP bình quân đầu người	Chi tiêu nội địa cho R&D	Chi tiêu bên ngoài cho R&D	Số lượng nhà nghiên cứu R&D	Đầu ra nghiên cứu	Chất lượng của tổ chức
Brunei	0,46	HIC	33,4	0,3	Không có dữ liệu	514	641	3,6
Campuchia	17,4	LMIC	2,6	Không có dữ liệu	6,4	31	10	2,9
Indonesia	281,2	UMIC	4,9	0,3	6,7	400	118	4,4
CHDCND Lào	7,7	LMIC	2,1	Không có dữ liệu	1,7	Không có dữ liệu	12	3,5
Malaysia	35,1	UMIC	11,9	1,0	0,2	726	646	5,2
Myanmar	54,1	LMIC	1,4	<0,1	1,9	19	8	2,4
Philippines	114,9	LMIC	4,0	0,3	2,7	172	27	3,7
Singapore	5,8	HIC	90,7	2,2	Không có dữ liệu	7.225	2.150	5,7
Thái Lan	71,7	UMIC	7,3	1,2	1,7	1.699	195	4,0
Đông-Timor	1,4	LMIC	1,3	Không có dữ liệu	0,1	Không có dữ liệu	9	2,3
Việt Nam	100,4	LMIC	4,7	0,4	4,4	779	84	3,5

Nguồn: 1) Our World in Data – Quy mô dân số tính bằng triệu người (2023); 2) Dữ liệu Ngân hàng Thế giới – Nhóm thu nhập: cao, trung bình cao, trung bình thấp (2024); GDP bình quân đầu người tính bằng nghìn USD (2024). 3) Chi tiêu trong nước cho R&D tính theo tỷ lệ phần trăm GDP, bao gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm (2022); 4) OECD Data Explorer – Đầu tư của nhà tài trợ chính thức vào R&D tính bằng triệu đô la Mỹ (2023), bao gồm nghiên cứu y tế, R&D công nghệ và các tổ chức nghiên cứu hoặc khoa học. 5) Số lượng nhà nghiên cứu R&D trên một triệu người, tức là các chuyên gia tham gia vào việc hình thành hoặc tạo ra kiến thức, sản phẩm, quy trình, phương pháp hoặc hệ thống mới (2022); Đầu ra nghiên cứu, tức là số bài báo hàng năm được công bố trên các tạp chí khoa học và kỹ thuật trên một triệu người (2020). 6) Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu – Chất lượng các cơ sở nghiên cứu khoa học trên thang điểm từ 1-7 (2017).

Trong bối cảnh nghiên cứu đang thay đổi ở Đông Nam Á, việc xem xét nền văn hóa nghiên cứu đang phát triển trong khu vực đóng vai trò vô cùng quan trọng. Kết quả phân tích tổng quan gần đây về văn hóa nghiên cứu cho thấy mức độ đa tầng và đa chiều của khái niệm này.² Văn hóa nghiên cứu có thể liên quan đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau, những người trực tiếp hoặc gián tiếp tương tác với nghiên cứu trong các cấu trúc và môi trường khác nhau, từ đó tạo ra những cách hiểu khác nhau về khái niệm này.

Mặc dù có nhiều cách để định nghĩa và khám phá khái niệm văn hóa nghiên cứu, chúng tôi áp dụng định nghĩa của Royal Society (2017) để đảm bảo tính rõ ràng và nhất quán trong suốt quá trình nghiên cứu của mình.³

“Văn hóa nghiên cứu bao hàm các hành vi, giá trị, kỳ vọng, thái độ và chuẩn mực của cộng đồng nghiên cứu, ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của nhà nghiên cứu và quyết định cách thức tiến hành và truyền đạt nghiên cứu” – Royal Society

Mục đích và mục tiêu của dự án

Mục đích của nghiên cứu này là khám phá các nền văn hóa nghiên cứu ở Đông Nam Á. Các mục tiêu nghiên cứu bao gồm:

1. Nắm bắt cách các cộng đồng nghiên cứu khác nhau trên khắp Đông Nam Á nhận thức và trải nghiệm văn hóa nghiên cứu hiện tại.
2. Xác định các yếu tố hỗ trợ và rào cản chính đối với văn hóa nghiên cứu tích cực trên khắp Đông Nam Á và ở từng quốc gia trong khu vực.
3. Đề xuất các khuyến nghị nhằm hỗ trợ và củng cố văn hóa nghiên cứu trên khắp Đông Nam Á.

Phương pháp

Thiết kế nghiên cứu

Chúng tôi thiết kế một nghiên cứu đa giai đoạn, sử dụng phương pháp hỗn hợp để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu của mình (Hình 1). Việc sắp xếp các phương pháp cho phép chúng tôi xây dựng dựa trên phát hiện qua các phương pháp. Trong giai đoạn thứ nhất, chúng tôi đánh giá nhanh về phạm vi để hiểu bối cảnh hiện tại của các nền văn hóa nghiên cứu trên khắp Đông Nam Á và tổ chức thảo luận nhóm tập trung (FGD) để xác định các đặc điểm và vấn đề chính cần tìm hiểu thêm. Những phát hiện từ giai đoạn thứ nhất cung cấp thông tin giúp thiết kế giai đoạn thứ hai. Trong giai đoạn này, chúng tôi tổ chức một cuộc khảo sát trực tuyến để điều tra quan điểm, ý kiến và kinh nghiệm của các cộng đồng nghiên cứu khác nhau trên khắp Đông Nam Á, đồng thời tiến hành phỏng vấn người cung cấp thông

² Xem: [Tikhonova và Raitskaya \(2024\)](#) khuôn khổ nghiên cứu các thành phần văn hóa.

³ Xem: [Định nghĩa của Royal Society về văn hóa nghiên cứu.](#)

tin chính (KII) để nắm được thông tin chuyên sâu về những yếu tố thúc đẩy và rào cản đối với văn hóa nghiên cứu trên khắp Đông Nam Á và ở từng quốc gia trong khu vực.

Hình 1: Thiết kế nghiên cứu đa giai đoạn, sử dụng phương pháp hỗn hợp

Đánh giá phạm vi

Đầu tiên, chúng tôi tiến hành đánh giá nhanh về phạm vi tài liệu học thuật đã qua bình duyệt và tài liệu không chính thống. Chúng tôi báo cáo đánh giá phạm vi theo nội dung trong phụ lục Mục Báo cáo Ưu tiên trong Đánh giá Hệ thống và Phân tích Tổng hợp của phần Đánh giá Phạm vi. Các nghiên cứu được lấy nguồn từ PubMed, Scopus, Web of Science và Google. Chiến lược tìm kiếm kết hợp thuật ngữ liên quan đến 'văn hóa nghiên cứu' và 'Đông Nam Á'. Chúng tôi xây dựng một khuôn khổ dựa trên các thành phần chính của văn hóa nghiên cứu được mô tả bởi Tikhonova và Raitskaya⁴, đồng thời sử dụng phương pháp suy diễn để trích xuất và tổng hợp dữ liệu từ các nghiên cứu. Phát hiện sau khi tiến hành đánh giá phạm vi trở thành cơ sở cho việc lựa chọn quốc gia tham gia phần thảo luận nhóm tập trung (FGD) và xác định các chủ đề được đưa vào hướng dẫn thảo luận FGD. Toàn bộ phương pháp luận và kết quả từ quá trình đánh giá phạm vi được công bố trong một báo cáo riêng.

Thảo luận nhóm tập trung

Sau khi đánh giá phạm vi nhanh, chúng tôi tiến hành thảo luận nhóm tập trung (FGD). Chúng tôi đã thực hiện tổng cộng 6 buổi FGD với 24 người tham gia từ Indonesia, Singapore, Philippines, CHDCND Lào và Việt Nam. Các quốc gia này được lựa chọn dựa trên những phát hiện từ quá trình đánh giá phạm vi. Chúng tôi nhận thấy rằng hầu hết nghiên cứu về văn hóa nghiên cứu ở Đông Nam Á đều được soạn bởi các tác giả đến từ Indonesia (19%), Philippines (21%) và Việt Nam (18%). Một số nghiên cứu được thực hiện bởi các tác giả đến từ Singapore (6%) và không có nghiên cứu nào được thực hiện bởi các tác giả đến từ CHDCND Lào. Chúng tôi hỏi đại diện của các quốc gia này trong buổi FGD để thu thập nhiều kiến thức, kinh nghiệm và quan điểm về văn hóa nghiên cứu.

Người tham gia được lựa chọn có chủ đích để cân bằng các đặc điểm nhân khẩu học khác nhau và đại diện cho các giai đoạn nghề nghiệp khác nhau. Số lượng nam và nữ tham gia là ngang nhau. Phần lớn người tham gia là nhà nghiên cứu trong giai đoạn đầu sự nghiệp (n=10) và giữa sự nghiệp (n=11). Hầu hết người tham gia đều có liên kết với một tổ chức học thuật công lập (n=13). Những người còn lại có liên kết với các tổ chức hoặc cơ quan chính phủ, tổ chức nghiên cứu tư nhân,

⁴Xem: [khuôn khổ các thành phần trong văn hóa nghiên cứu của Tikhonova và Raitskaya \(2024\)](#).

tổ chức phi chính phủ hoặc cơ quan quốc tế. Để phù hợp với khả năng tham gia và ngôn ngữ của người tham gia, quy mô của các buổi FGD dao động từ 3 đến 8 người tham gia. Các buổi FGD đã xác định những vấn đề chính cần đề cập trong giai đoạn thứ hai của nghiên cứu và giúp định hình cách diễn đạt câu hỏi khảo sát để đảm bảo thu thập dữ liệu đầy đủ. Toàn bộ phương pháp luận và kết quả từ các buổi thảo luận FGD được công bố trong một báo cáo riêng.

Khảo sát trực tuyến

Dựa trên đánh giá phạm vi và thảo luận FGD, chúng tôi đã tiến hành khảo sát trực tuyến với 646 người tham gia. Cuộc khảo sát bao gồm 11 câu hỏi đóng, 1 câu hỏi mở và 5 câu hỏi đóng có thể chọn trả lời (Phụ lục 1). Các câu hỏi được thiết kế để đo lường những động lực và thách thức chính mà nhà nghiên cứu gặp phải ở nhiều cấp độ khác nhau – cá nhân, giữa các cá nhân và tổ chức – của hệ sinh thái nghiên cứu. Nội dung khảo sát được dịch sang tiếng Việt, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Bahasa Malaysia, tiếng Trung giản thể, tiếng Lào, tiếng Khmer (Campuchia), tiếng Thái và tiếng Miến Điện (Myanmar). Chúng tôi chia sẻ khảo sát thông qua nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau và trên mạng lưới chuyên môn của nhóm nghiên cứu. Cuộc khảo sát được tiến hành ẩn danh và toàn bộ phương pháp được trình bày trong phụ lục (Phụ lục 1).

Mặc dù được phổ biến rộng rãi, cuộc khảo sát nhận được số lượng phản hồi thấp từ Myanmar (n=8), Timor-Leste (n=4) và Brunei Darussalam (n=14). Do đó, nhóm nghiên cứu quyết định không đưa dữ liệu này vào phân tích theo từng quốc gia, vì nếu cỡ mẫu quá nhỏ thì sẽ không đủ cơ sở để rút ra kết luận đáng tin cậy. Ngoài ra, trong một số trường hợp, người trả lời không trả lời hết mọi câu hỏi, do đó, kết quả cần nên được diễn giải dựa trên số lượng phản hồi nhận được.

Phỏng vấn người cung cấp thông tin chính

Sau đó, chúng tôi đã tiến hành 36 cuộc phỏng vấn người cung cấp thông tin chính (KII), trong đó mỗi quốc gia ở Đông Nam Á có ít nhất 2 người, để xác định các quốc gia có ít người tham gia và bối cảnh nghiên cứu trong khảo sát. Chúng tôi chủ động lấy mẫu từ các nhóm ít người tham gia hoặc có thể bị yếu thế, chẳng hạn như phụ nữ, người thuộc nhóm bản dạng giới thiểu số và nhà nghiên cứu trong giai đoạn đầu sự nghiệp (ECR). Chúng tôi sử dụng hướng dẫn phỏng vấn bán cấu trúc để tìm hiểu: 1) các động lực của văn hóa nghiên cứu được xác định trong khảo sát; 2) các yếu tố dẫn đến sự khác biệt giữa các môi trường nghiên cứu; và 3) những thay đổi chính mà các nhà nghiên cứu từ nhiều nền tảng khác nhau cảm thấy sẽ tối ưu nghiên cứu của họ. Phương pháp KII đầy đủ được trình bày trong phụ lục (Phụ lục 2).

Những phát hiện chính về văn hóa nghiên cứu ở Đông Nam Á

Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày những phát hiện chính từ giai đoạn thứ hai của nghiên cứu, ghi lại kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu và động lực thúc đẩy văn hóa nghiên cứu ở Đông Nam Á. Những phát hiện từ giai đoạn 1, phần đánh giá phạm vi và FGD của chúng tôi, đều có sẵn trực tuyến. Chúng tôi đã tổng hợp thông tin chuyên sâu từ phân tích định lượng về dữ liệu khảo sát và phân tích định tính về KII. Dựa trên quá trình tổng hợp, chúng tôi xác định được ba đặc điểm chính của các nền văn hóa nghiên cứu. Thứ nhất, văn hóa nghiên cứu đang được cải thiện, nhưng không phải với tất cả các nhóm. Thứ hai, các nhà nghiên cứu cần nhiều sự hỗ trợ hơn từ phía tổ chức để tiến hành nghiên cứu chất lượng cao. Thứ ba, chúng ta cần xem xét vai trò của các nhà tài trợ nước ngoài và viện nghiên cứu quốc tế trong việc định hình văn hóa nghiên cứu.

Chúng tôi cũng xác định những đặc điểm chính của một nền văn hóa nghiên cứu tích cực. Những người tham gia nghiên cứu trên khắp khu vực luôn nhấn mạnh rằng sự hợp tác là nền tảng của một nền văn hóa nghiên cứu tích cực. Hợp tác được nhìn nhận một cách tích cực và là điều mà các nhóm tham gia rất mong muốn, cả giữa và trong nội bộ đơn vị, tổ chức, quốc gia và khu vực. Các cơ hội làm việc theo nhóm, chẳng hạn như hội thảo và sự kiện xã giao giúp tăng cường mối quan hệ, được cho là tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác và cộng tác.

“Nền văn hóa nghiên cứu tuyệt vời là nơi mọi người có thể phát triển và ý tưởng có thể nảy nở. Nó được xây dựng dựa trên sự tôn trọng, trung thực và hỗ trợ - nơi mọi người cảm thấy an toàn khi đóng góp, giao tiếp, chia sẻ, tò mò và học hỏi. Nền văn hóa đó coi trọng tính đa dạng và tích cực thúc đẩy hòa nhập” – Người trả lời KII ở Thái Lan

Các yếu tố khác góp phần tạo nên văn hóa nghiên cứu tích cực bao gồm cơ sở hạ tầng, nguồn lực và sự hỗ trợ thuận lợi cho nghiên cứu, chẳng hạn như đủ thời gian cho nghiên cứu cũng như hỗ trợ của cố vấn và lãnh đạo. Đặc điểm của từng nhà nghiên cứu, chẳng hạn như sự tò mò, tham vọng, tính chính trực và khả năng thích nghi linh hoạt—cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa nghiên cứu tích cực. Môi trường nghiên cứu tích cực được cho là được đặc trưng bởi các giá trị như sự cởi mở và minh bạch trong việc ra quyết định và phân bổ nguồn lực, tôn trọng quyền tự do và tự chủ trong học thuật, bên cạnh việc chú trọng vào tính đa dạng, công bằng và hòa nhập.

1. Văn hóa nghiên cứu đang được cải thiện, nhưng không phải với tất cả các nhóm

Nhìn chung, tổng cộng 78% (n=480) người tham gia khảo sát đồng ý rằng văn hóa nghiên cứu của họ đang được cải thiện. Ở tất cả các quốc gia được phân tích, 66-90% người tham gia nghiên cứu có chung quan điểm này (Hình 2). KII tiếp tục tìm hiểu nhận thức của người tham gia nghiên cứu về các yếu tố cải thiện văn hóa nghiên cứu. Người tham gia trên khắp khu vực đã ghi nhận sự gia tăng về số lượng nhà nghiên cứu, cải thiện kỹ năng của nhà nghiên cứu và nâng cao chất lượng nghiên cứu nói chung. Người tham gia từ Indonesia và Malaysia nhấn mạnh đến sự tăng trưởng về nguồn tài trợ nội bộ và bên ngoài từ các tổ chức và cơ quan tài trợ. Họ cũng lưu ý rằng nhiều trường đại học đã chuyển từ trọng tâm từ giảng dạy sang nghiên cứu hoặc đưa nghiên cứu vào các chỉ số đánh giá hiệu suất chính của họ.

Hình 2: Mức đồng thuận với ý kiến rằng văn hóa nghiên cứu đang được cải thiện⁵

Có nhiều rào cản hơn đối với việc thăng tiến trong sự nghiệp ở nhóm không có bằng tiến sĩ, nhà nghiên cứu ở giai đoạn đầu sự nghiệp, phụ nữ, dân tộc thiểu số và người khuyết tật

Ở mọi quốc gia, hầu hết người tham gia nghiên cứu đều đồng ý rằng một số nhóm gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thăng tiến sự nghiệp. Họ cảm thấy rằng người không có bằng tiến sĩ và nhà nghiên cứu ở giai đoạn đầu sự nghiệp (ECR) phải đối mặt với nhiều thách thức nhất, trong đó 42% (n=260) người xếp hạng người không có bằng tiến sĩ là những người thiệt thòi nhất và 40% (n=245) người cảm thấy nhà nghiên cứu ở giai đoạn đầu sự nghiệp cũng chịu thiệt thòi tương tự (Hình 3).

Người tham gia phỏng vấn KII cho biết nhà nghiên cứu ở giai đoạn đầu sự nghiệp⁶ ở Myanmar thường bị luân chuyển công tác sau mỗi 3-4 năm theo lộ trình phát triển nghề nghiệp. Điều này được cho là có lợi cho việc thăng chức, nhưng lại là thách thức đối với nhà nghiên cứu ở giai đoạn đầu trong việc duy trì hoạt động nghiên cứu bởi họ phải liên tục thích nghi với môi trường và bối cảnh nghiên cứu mới. Người tham gia phỏng vấn KII tại Indonesia và Malaysia chia sẻ rằng ECR có rất ít thời gian để nghiên cứu hoặc soạn đề xuất tài trợ do khối lượng công việc giảng dạy quá lớn và thiếu nguồn tài trợ.

Ngoài nhà nghiên cứu ở giai đoạn đầu và người không có bằng tiến sĩ, một số nhóm khác cũng được cho là đối mặt với rào cản đáng kể trong quá trình thăng tiến nghề nghiệp, bao gồm phụ nữ (29%, n=180), người khuyết tật (25%, n=155) và người dân tộc thiểu số (24%, n=146) (Hình 3). Trong khảo sát, phụ nữ (n=351) có xu hướng tự nhận mình là nhóm bất lợi nhiều hơn (36%, n=126) so với người thuộc cộng đồng LGBTQ+ (8%, n=28). Người xếp vào nhóm "giới tính khác"⁷ (n=17) cũng có xu hướng tự xem mình là bất lợi (29%, n=5) nhiều hơn so với phụ nữ (12%, n=2).

⁵ Như đã đề cập trong phần Phương pháp, kết quả của Timor-Leste, Brunei Darussalam và Myanmar được loại khỏi phân tích khảo sát do số lượng phản hồi quá thấp.

⁶ Trong khảo sát, Nhà nghiên cứu ở giai đoạn đầu (ECR) bao gồm nhóm sinh viên, trợ lý nghiên cứu, nhân sự hỗ trợ nghiên cứu, chuyên gia y tế nghiên cứu, nghiên cứu viên và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ.

⁷ Chúng tôi tạo nhóm "giới tính khác" trong khảo sát vì số lượng phản hồi ở nhóm này còn hạn chế. Dưới mục "Khác" trong khảo sát, chúng tôi có nhóm phi nhị nguyên/giới thứ ba, không muốn trả lời, bayot (thuật ngữ Philippines) vàผู้ชายออกสาวนิดหน่อย (thuật ngữ tiếng Thái có nghĩa là "người nam mang nữ tính").

Người tham gia nghiên cứu nhấn mạnh rằng người nước ngoài (10%, n=63) cũng phải đối mặt với thách thức trong quá trình thăng tiến nghề nghiệp. Ngược lại, nhân viên tại các tổ chức do Anh tài trợ ở Việt Nam và Thái Lan cảm thấy nhân viên địa phương phải đối mặt với nhiều rào cản hơn trong quá trình thăng tiến sự nghiệp.

Hình 3: Rào cản thăng tiến nghề nghiệp của một số nhóm nhà nghiên cứu

Ý kiến khác nhau về các chính sách của tổ chức đối với hành vi phi đạo đức, bắt nạt, quấy rối và tổ giác

Hầu hết người trả lời nghiên cứu đều cảm thấy tổ chức của họ sẽ xử lý các trường hợp có hành vi nghiên cứu phi đạo đức một cách công bằng, nhưng có sự khác biệt về mức độ thoải mái khi họ báo cáo hành vi nghiên cứu phi đạo đức cho cơ quan có trách nhiệm (Hình 4). Mức độ thoải mái thấp nhất được ghi nhận ở Malaysia (32%, n=8), tiếp theo là Indonesia (23%, n=10) và Philippines (23%, n=12). Nhà nghiên cứu ở giai đoạn giữa sự nghiệp như giảng viên (54%, n=15) hoặc trợ lý giáo sư (48%, n=13) ít tin tưởng hơn vào chính sách của tổ chức về thực hiện nghiên cứu so với sinh viên (75%, n=23), nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (65%, n=44) hoặc nhà nghiên cứu cấp cao (63%, n=36).

Hình 4: Phản ứng của tổ chức đối với hành vi nghiên cứu phi đạo đức và báo cáo cá nhân

Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng đối với sự tin tưởng vào các chính sách của tổ chức về bắt nạt, quấy rối và tổ giác. Hầu hết người tham gia nghiên cứu từ Malaysia (67%, n=18) đều bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào năng lực của tổ chức của họ trong việc quản lý hành vi bắt nạt, quấy rối và tổ giác một cách công bằng (Hình 5). Người tham gia nghiên cứu từ Thái Lan (57%, n=40), Campuchia (59%, n=14), CHDCND Lào (66%, n=29) và Việt Nam (82%, n=42) ghi nhận mức độ tin tưởng cao hơn vào tổ chức của họ. Nhà nghiên cứu nữ ít tin tưởng hơn (54%, n=108) so với đồng nghiệp nam (65%, n=97) về cách tổ chức của họ xử lý hành vi bắt nạt và quấy rối. Nhà nghiên cứu ở giai đoạn giữa sự nghiệp như giảng viên (42%, n=12) hoặc trợ lý giáo sư (43%, n=12) ít tự tin hơn so với nhà nghiên cứu ở giai đoạn đầu sự nghiệp như sinh viên (72%, n=24) và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (57%, n=39) hoặc nhà nghiên cứu cao cấp (69%, n=40) về cách tổ chức của họ xử lý hành vi bắt nạt và quấy rối.

Hình 5: Phản ứng của tổ chức đối với hành vi bắt nạt, quấy rối và tổ giác

Trình độ ngôn ngữ định hình cơ hội nghiên cứu ở một số quốc gia

Việc thiếu tự tin vào trình độ tiếng Anh của bản thân có thể là rào cản đối với khả năng tiến hành nghiên cứu của nhà nghiên cứu. Người trả lời từ Singapore (66%, n=16), Malaysia (68%, n=17) và Philippines (71%, n=36) cho biết họ rất tự tin vào trình độ tiếng Anh của mình. Ngược lại, người trả lời từ Indonesia (43%, n=19) ghi nhận mức độ tự tin trung bình thấp nhất vào trình độ tiếng Anh của họ và có sự khác biệt lớn nhất về mức độ tự tin trong số những người trả lời, tiếp theo là Việt Nam (54%, n=34) và CHDCND Lào (51%, n=23). Trong các cuộc phỏng vấn, việc thiếu thành thạo tiếng Anh được ghi nhận là một rào cản đối với việc được nhận vào các tổ chức nghiên cứu, giành được tài trợ, công bố nghiên cứu hoặc đạt kết quả tốt trong công tác nghiên cứu.

"Tôi tin các nhà nghiên cứu ở Thái Lan và giảng viên, nhà nghiên cứu khác ở các quốc gia Đông Nam Á có kỹ năng [thực hiện] nghiên cứu tốt, nhưng chúng tôi gặp thách thức về ngôn ngữ [tiếng Anh] nên không thể xuất bản nghiên cứu trên Scopus như các nước phương Tây được." Người tham gia KII tại Thái Lan

Ngược lại, trình độ thông thạo ngôn ngữ địa phương có thể là lợi thế cho nhà nghiên cứu. Tại Malaysia, một nhà nghiên cứu chia sẻ rằng một số trường đại học vẫn thích giảng dạy bằng ngôn ngữ địa phương - như tiếng Mã Lai - hơn là tiếng Anh. Khả năng sử dụng ngôn ngữ địa phương cũng có thể ảnh hưởng đến quy trình tuyển dụng; ví dụ, tại Brunei Darussalam, ứng viên địa phương mặc nhiên được đủ điều kiện biên chế.

"Tôi nghĩ giảng dạy bằng tiếng Anh là điều quan trọng. Nhưng ở các trường đại học công lập địa phương, đây không phải là yêu cầu chính để vào biên chế. Họ vẫn coi trọng ngôn ngữ quốc gia, tiếng Mã Lai. Bởi không phải tất cả các trường đại học đều giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh." Người tham gia phỏng vấn KII tại Malaysia

"Đối với người địa phương, họ không cần phải nộp đơn xin biên chế. Họ được biên chế ngay từ ngày đầu tiên đi làm vì họ có sự hỗ trợ của địa phương." Tất cả đều xoay quanh việc xây dựng địa phương, đúng không? Đối với những nhà nghiên cứu không phải là người địa phương, chúng tôi mong đợi họ sẽ làm việc theo các điều kiện của nhân viên hợp đồng. Và vì thế, họ sẽ phải nộp đơn lại khi hợp đồng kết thúc." Người tham gia phỏng vấn KII ở Brunei Darussalam

Giá trị văn hóa truyền thống vẫn ảnh hưởng đến trải nghiệm của nhà nghiên cứu từ các nhóm giới tính thiểu số

Nhiều người tham gia phỏng vấn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giá trị văn hóa truyền thống trong việc hình thành văn hóa nghiên cứu ở Đông Nam Á, nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho người lớn tuổi và hệ thống phân cấp dựa trên cấp bậc hoặc vị trí.

"Hệ thống người cao tuổi và quan điểm Nho giáo không bao giờ chất vấn người lớn tuổi là một phần rất phổ biến trong văn hóa Đông Nam Á. Điều đó có nghĩa là họ [nhà nghiên cứu lớn tuổi] sẽ không bị thách thức, và quan trọng hơn là phải hòa

hợp với mọi người xung quanh thay vì tiến hành trao đổi phản biện về một chủ đề mà không cảm thấy bị đe dọa hoặc đe dọa người khác." Người tham gia phỏng vấn KII có kinh nghiệm trên khắp khu vực⁸

Người tham gia phỏng vấn cảm thấy Đông Nam Á có nền văn hóa gia trưởng, điều này có tác động trái chiều đến người tham gia nghiên cứu. Người tham gia từ Myanmar cảm thấy phụ nữ có địa vị thấp hơn nam giới trong xã hội. Đàn ông thường nắm giữ các vị trí lãnh đạo nhiều hơn và được ưu tiên làm công việc thực địa, còn phụ nữ được cho là thích ở trong nhà hơn.

Khi theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu, người tham gia cảm thấy phụ nữ được kỳ vọng sẽ phải đảm nhận cuộc sống gia đình và trách nhiệm nuôi dạy con cái. Trớ trêu thay, tình huống này cũng được coi là cơ hội cho phụ nữ trong một số trường hợp: đàn ông được kỳ vọng là trụ cột gia đình và thường đảm nhận những công việc được trả lương cao hơn, điều này khiến phụ nữ chấp nhận mức lương thấp hơn mà thường thấy ở sự nghiệp nghiên cứu.

"[Ở Campuchia,] tôi đã gửi một đề nghị và nói rằng, liệu tôi có thể đưa cô ấy về làm việc với chúng tôi không? Và sắp cô ấy nói, "Không. Mọi người đều đang đi công tác ngoài hiện trường, nên chúng tôi cần ai đó ở nhà nghe điện thoại hoặc ở lại văn phòng nghe điện thoại." Người tham gia phỏng vấn KII có kinh nghiệm trên khắp khu vực

"Một số nữ giáo sư không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính vì họ có chồng đảm nhận vai trò trụ cột kinh tế. Vì vậy, với kiểu nữ giáo sư này, họ có thể tập trung vào việc học và không phải phụ thuộc vào sự nghiệp học thuật để chu cấp cho gia đình." Người tham gia phỏng vấn KII ở Myanmar

2. Sự hỗ trợ của các viện nghiên cứu cho nghiên cứu chất lượng cao chưa được thỏa đáng

Trên khắp Đông Nam Á, nhiều người tham gia nghiên cứu cho biết họ phải đối mặt với nhiều rào cản về cơ cấu và thể chế cản trở khả năng tiến hành nghiên cứu của họ. Những hạn chế chung mà người tham gia nghiên cứu đề cập đến bao gồm không đủ thời gian, thù lao không thỏa đáng, cố vấn hạn chế, không hài lòng với cách tổ chức đánh giá hiệu suất nghiên cứu và các rào cản hành chính, chẳng hạn như quy trình phê duyệt đạo đức kéo dài.

Thiếu thời gian và nguồn lực là rào cản đối với nghiên cứu chất lượng cao

Trên khắp khu vực, người tham gia nghiên cứu cho biết họ không có đủ thời gian để tiến hành nghiên cứu (Hình 6). Điều này thể hiện rõ rệt nhất ở Malaysia (77%, n=21) và Philippines (55%, n=29). Theo những người tham gia phỏng vấn KII, lý do chính dẫn đến tình trạng thiếu thời gian bao gồm khối lượng công việc hành chính lớn liên quan đến nhiệm vụ giảng dạy, chẳng hạn như chấm điểm và xây dựng chương trình giảng dạy.

⁸ Một số người tham gia phỏng vấn KII được phân loại vào "cấp khu vực" khi họ có kinh nghiệm đáng kể trong việc thực hiện và/hoặc dẫn dắt nghiên cứu tại hơn 3 quốc gia ở Đông Nam Á.

Phần lớn người trả lời từ Campuchia (64%, n=16), CHDCND Lào (64%, n=28) và Philippines (53%, n=27) cảm thấy tổ chức của họ ưu tiên các hoạt động khác, chủ yếu là giảng dạy, hơn là nghiên cứu. Phần lớn ECR (59%, n=41) và giảng viên cao cấp (52%, n=31) cho biết họ có đủ thời gian để tiến hành nghiên cứu, trong khi chỉ có 35% giảng viên (n=10) và 36% trợ lý giáo sư (n=10) cảm thấy như vậy.

Phần lớn nhà nghiên cứu từ các tổ chức do Vương quốc Anh (66%, n=31) và khu vực tư nhân hoặc công nghiệp (68%, n=21) tài trợ cho biết họ có thời gian nghiên cứu đầy đủ hơn so với người làm việc tại các tổ chức do chính phủ tài trợ (60%, n=57).

Hình 6: Ý kiến của nhà nghiên cứu về thời gian họ có thể thực hiện nghiên cứu

Nhiều người tham gia cũng lo ngại về tình trạng thiếu hỗ trợ về mặt tổ chức trong việc tiến hành nghiên cứu, bao gồm thiếu chương trình hỗ trợ học giả mới và hỗ trợ hạn chế cho ECR trong việc đảm bảo các khoản tài trợ ban đầu hoặc biên soạn ấn phẩm. Cụ thể, người tham gia từ CHDCND Lào và Campuchia cho biết việc thiếu nguồn tài trợ trong nước là rào cản đối với nghiên cứu bền vững và lâu dài.

"[Sẽ] không có thời gian để làm nghiên cứu, bởi vì, bạn biết đấy, ngoài việc chăm sóc bệnh nhân và các nhiệm vụ hành chính khác, nhân viên y tế còn phải làm nghiên cứu." Nếu không thể thực hiện nghiên cứu trong vòng ba năm, họ sẽ phải chịu một số hình phạt từ ban quản lý." Người tham gia phỏng vấn KII tại Việt Nam

Ngoài ra, người tham gia nhấn mạnh rằng cơ chế khuyến khích của tổ chức, chẳng hạn như tiêu chí thăng tiến, không phải lúc nào cũng bao gồm nghiên cứu. Điều này thường dẫn đến việc giảm hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu.

"Tại các cơ sở giáo dục đại học ở Lào, mặc dù có cơ chế rõ ràng, nhưng việc thăng tiến vẫn chủ yếu dựa trên giảng dạy hơn là nghiên cứu. Kết quả là, một người có thể giữ nguyên một vị trí trong 5 năm hoặc lâu hơn. Rất khó để thăng tiến cấp bậc nhờ nghiên cứu bởi không có sự hỗ trợ nhất quán hoặc liên tục cho hoạt động nghiên cứu." Người tham gia phỏng vấn KII tại Lào

Nhà nghiên cứu tại các tổ chức do Anh tài trợ ở Việt Nam và Thái Lan cho biết họ có khả năng tiếp cận tốt hơn với các nguồn lực, đào tạo và hỗ trợ so với người làm việc tại các cơ sở do chính phủ tài trợ. Tại Việt Nam, số nhà nghiên cứu thuộc các tổ chức do Vương quốc Anh tài trợ hoàn toàn đồng ý rằng họ có đủ nguồn lực cao gấp đôi (70%, n=16) so với số nhà nghiên cứu làm việc tại các tổ chức được tài trợ trong nước (36%, n=12). Ở Thái Lan, người ta cũng quan sát thấy xu hướng tương tự; 44% (n=7) người tham gia nghiên cứu do Vương quốc Anh tài trợ hoàn toàn đồng ý rằng họ có đủ khả năng tiếp cận các nguồn lực so với 19% (n=6) tại các tổ chức được tài trợ trong nước.

Thời hạn xét duyệt đạo đức cản trở việc thực hiện nghiên cứu

Thủ tục quan liêu nặng nề và thời gian xét duyệt đạo đức kéo dài là những thách thức quen thuộc được báo cáo trên khắp khu vực. Người tham gia nghiên cứu nhấn mạnh rằng nhà tài trợ và đối tác quốc tế cần phải điều chỉnh mốc thời gian dựa trên năng lực đánh giá đạo đức tại địa phương. Người tham gia phỏng vấn KII nhấn mạnh nhu cầu tăng cường năng lực đạo đức nghiên cứu ở những quốc gia mà năng lực này tác động mạnh đến tiến độ nghiên cứu, chẳng hạn như Myanmar, Timor-Leste và CHDCND Lào.

Trong các cuộc phỏng vấn, người tham gia nghiên cứu từ Myanmar và Timor-Leste bày tỏ mong muốn thành lập ủy ban đánh giá đạo đức phi tập trung bên cạnh các ủy ban quốc gia để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn trong hoạt động.

Ở hầu hết các quốc gia, các viện hoặc trường đại học đều có ủy ban đánh giá đạo đức nghiên cứu riêng. “Nhưng ở Myanmar, Bộ Nhà ở, Y tế và Giáo dục vẫn có một ủy ban đánh giá đạo đức tập trung, nhưng cơ quan này không thể đáp ứng nhu cầu một cách hiệu quả.” Tuy nhiên, họ vẫn không ủng hộ việc thành lập ủy ban đánh giá đạo đức cho mỗi trường đại học.” Người tham gia phỏng vấn KII ở Myanmar

Người tham gia nghiên cứu cho biết họ bị hạn chế tiếp cận với hoạt động đào tạo, tài trợ và cố vấn

Người tham gia nghiên cứu thường cho biết họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chương trình và nguồn tài trợ để xây dựng kỹ năng nghiên cứu của mình. Nhiều người cảm thấy rằng bảng xếp hạng đại học quốc tế và quốc gia ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn tài trợ và cơ hội nghiên cứu. Vì kết quả nghiên cứu thường được liên kết với bảng xếp hạng của trường đại học, nên điều này có thể tạo áp lực phải gia tăng kết quả nghiên cứu. Ngoài ra, tiêu chí xếp hạng cho bảng xếp hạng quốc gia hoặc quốc tế không phải lúc nào cũng công bằng. Ví dụ, ở Myanmar, thứ hạng của trường đại học chỉ dựa trên năm thành lập, chứ không dựa trên kết quả nghiên cứu hay tác động.

“Vậy nên, thứ hạng của các trường đại học ở Myanmar dựa trên năm thành lập, chứ không dựa trên hệ thống đánh giá của bạn. Họ không đánh giá bằng kết quả nghiên cứu. Họ không đánh giá bằng bất kỳ nguồn nhân lực nào.” Người tham gia phỏng vấn KII ở Myanmar

Mức độ hài lòng với cố vấn và hỗ trợ có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia trong khu vực và giữa các nhóm nhân dạng khác nhau (Hình 7). Người tham gia nghiên cứu từ Việt Nam và CHDCND Lào hài lòng nhất với sự cố vấn mà họ nhận được, với 71% (lần lượt là n = 45 và n = 32) cho biết họ hài lòng. Ngược lại, người tham gia từ Philippines (47%, n=25), Singapore (38%, n=10) và Malaysia (35%, n=9) ghi nhận mức độ hài lòng thấp hơn. Phần lớn (>50%) ECR (n=65) và giảng viên cao cấp (n=33) đều hài lòng với sự cố vấn và hỗ trợ mà họ nhận được. Ngược lại, các nhà nghiên cứu ở giai đoạn giữa sự nghiệp như giảng viên (61%, n=17) và trợ lý giáo sư (51%, n=14) ghi nhận trải nghiệm trung lập hoặc tiêu cực. Người tham gia là nữ ghi nhận mức độ hài lòng trong vai trò cố vấn của họ thấp hơn một chút, với 56% (n=113) phụ nữ bày tỏ sự hài lòng so với 59% (n=88) nam giới và 62% (n=5) cá nhân thuộc giới tính khác.

Hình 7: Sự hài lòng của nhà nghiên cứu với mức độ cố vấn mà họ nhận được

Thù lao cho các hoạt động nghiên cứu không phải lúc nào cũng công bằng

Người tham gia nghiên cứu bày tỏ mức độ hài lòng khác nhau về khoản thù lao họ nhận được cho thời gian dành cho các hoạt động nghiên cứu (Hình 8). Những người giữ vai trò tập trung vào giảng dạy hoặc cấp dưới, như giảng viên, trợ lý giáo sư, trợ lý nghiên cứu và sinh viên, thường ghi nhận mức độ hài lòng thấp hơn, với tỷ lệ lần lượt là 40% (n = 11), 43% (n = 12), 48% (n = 22) và 48% (n = 16). Người tham gia ở vị trí cao hơn hài lòng hơn một chút với mức thù lao của họ (50%-57%). Nhiều người tham gia phỏng vấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trả công xứng đáng cho thời gian nghiên cứu của họ, bất kể giới tính hay quốc tịch. Họ cũng nhấn mạnh đến nhu cầu về các phúc lợi phi tài chính như hỗ trợ gia đình và bảo hiểm y tế. Họ nhấn mạnh rằng ở một số quốc gia, nhân viên được yêu cầu thực hiện nghiên cứu ngoài nhiệm vụ chính mà không được trả thêm lương. Điều này đặc biệt phổ biến ở nhóm bác sĩ lâm sàng-nhà nghiên cứu.

Hình 8: Sự hài lòng của nhà nghiên cứu về mức thù lao dành cho thời gian nghiên cứu theo quốc gia

Hầu hết người tham gia nghiên cứu (77%, n=21) ở Malaysia cảm thấy không nhận được thù lao xứng đáng cho những nỗ lực nghiên cứu của họ. Ở các quốc gia khác, ý kiến có phần chia rẽ hơn, với khoảng một nửa số người được hỏi hài lòng và một nửa không hài lòng. Người tham gia là nữ cho biết họ cảm thấy ít hài lòng hơn với mức thù lao họ nhận được khi nghiên cứu (48%, n=109) so với nam giới (53%, n=85) (Hình 9).

Hình 9: Sự hài lòng của nhà nghiên cứu với mức thù lao dành cho thời gian nghiên cứu theo giới tính

Việc thiếu minh bạch trong cách tổ chức đo lường hiệu suất nghiên cứu ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà nghiên cứu

Nhìn chung, người trả lời trong khu vực khá hài lòng với cách tổ chức của họ đo lường hiệu suất nghiên cứu. Mức độ không hài lòng đối với việc đánh giá hiệu suất nghiên cứu cao hơn ở các nhà nghiên cứu tại Philippines (39%, n=43), Malaysia (38%, n=17) và Singapore (34%, n=17), những người này bày tỏ lo ngại về cách tổ chức của họ đo lường hiệu suất nghiên cứu (Hình 10).

Hình 10: Mức độ hài lòng của nhà nghiên cứu với cách tổ chức của họ đánh giá hiệu suất nghiên cứu

Phản hồi của KII cho thấy, trong khi hầu hết người tham gia đồng ý với cách tổ chức của họ tập trung vào việc xuất bản trên các tạp chí có sức ảnh hưởng để đánh giá hiệu suất nghiên cứu, thì việc quá coi trọng ấn phẩm xuất bản như một thước đo thành công sẽ gây ra hậu quả tiêu cực. Những người tham gia cho rằng điều này làm suy giảm tính liêm chính trong nghiên cứu và gia tăng sự cạnh tranh không lành mạnh về quyền tác giả giữa cộng tác viên và nhà nghiên cứu ở các giai đoạn sự nghiệp khác nhau.

Người tham gia nghiên cứu cũng cảm thấy rằng việc thiếu minh bạch trong việc trao các khoản tài trợ nghiên cứu trong nội bộ và tiến trình thăng tiến có thể tạo ra một môi trường căng thẳng.

“Tôi cho rằng quy trình này vô cùng thiếu minh bạch và gây lo lắng, vì nó giống như một cái hộp đen vậy. Dấu hiệu duy nhất cho thấy bạn có thể đang đi đúng hướng là buổi đánh giá giữa kỳ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một ai đó trong hội đồng quản trị của trường đại học quyết định rằng ‘nghiên cứu của người này hơi quá nhạy cảm về mặt chính trị?’” Người tham gia phỏng vấn KII tại Singapore

Phản hồi của KII cho thấy việc quá coi trọng tiêu chí xuất bản làm thước đo thành công đã làm suy yếu tính toàn vẹn của nghiên cứu và tăng tính cạnh tranh không lành mạnh trong việc sáng tác giữa cộng tác viên và nhà nghiên cứu ở các giai đoạn sự nghiệp khác nhau. Khi được hỏi xem nên ghi nhận những thước đo thành công trong nghiên cứu nào, người tham gia phỏng vấn KII đề cập đến các chỉ số thay thế như tác động thực tế, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quan hệ giữa các cá nhân, tính sáng tạo, tính liêm chính và tham vọng.

“Hiện nay, việc quá tập trung vào xuất bản trên các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao đang tạo ra áp lực rất lớn và thường dẫn đến vi phạm về đạo đức nghiên cứu.” Người tham gia phỏng vấn KII ở Indonesia

3. Nhà tài trợ và cộng tác viên nghiên cứu nước ngoài nên coi trọng chuyên môn địa phương hơn

Trong khi quan hệ đối tác và tài trợ quốc tế mang lại nhiều nguồn lực, tầm nhìn và cơ hội hợp tác quan trọng ở các quốc gia Đông Nam Á, người tham gia cũng nêu lên mối lo ngại về tác động của quan hệ đối tác đó đối với quyền tự chủ trong nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu trên khắp khu vực, đặc biệt là nhóm ECR và người ở các quốc gia có thu nhập thấp, đã bày tỏ lo ngại về sự chi phối của nhà tài trợ quốc tế và nhà nghiên cứu nước ngoài trong việc xác định các mục tiêu ưu tiên nghiên cứu của quốc gia. Những lo ngại này không chỉ xuất phát từ sự chênh lệch về kinh tế, mà còn từ di sản lịch sử và chính trị không ngừng ảnh hưởng đến dòng tiền tài trợ, động lực quyền hạn của tổ chức và sự hợp tác giữa các quốc gia.

Nguồn tài trợ của nhà tài trợ quốc tế ảnh hưởng đến chương trình nghiên cứu quốc gia

Hầu hết các nhà nghiên cứu từ Malaysia (54%, n=24) và Indonesia (45%, n=34) cảm thấy các ưu tiên nghiên cứu của tổ chức phù hợp với các ưu tiên trong bối cảnh của họ (Hình 11). Ở các quốc gia khác, hầu hết các nhà nghiên cứu đều cảm thấy rằng nhà tài trợ quốc tế và/hoặc nhà nghiên cứu nước ngoài chiếm ưu thế trong các ưu tiên nghiên cứu của quốc gia. Ngoài ra, nhóm ECR và người hoạt động trong lĩnh vực *Vi sinh vật* và *Y tế công cộng* (xem phụ lục – người trả lời khảo sát) có nhiều khả năng cảm thấy rằng nhà tài trợ quốc tế và nhà nghiên cứu nước ngoài chi phối các ưu tiên nghiên cứu quốc gia.

Hình 11: Ý kiến của nhà nghiên cứu về ảnh hưởng của nguồn tài trợ nghiên cứu quốc tế đối với các ưu tiên nghiên cứu quốc gia

Mối lo ngại về sự chi phối của nước ngoài đối với ưu tiên nghiên cứu có liên quan đến GDP bình quân đầu người của các quốc gia Đông Nam Á (hệ số Spearman⁹ r = -0,83, p=0,015 – Hình 12). Người tham gia nghiên cứu ở các quốc gia có thu nhập thấp có nhiều khả năng nghĩ rằng nhà tài trợ quốc tế và nhà nghiên cứu nước ngoài chiếm ưu thế trong các ưu tiên nghiên cứu của quốc gia họ.

⁹ Hệ số tương quan thứ hạng Spearman là một thước đo phi tham số đánh giá độ mạnh và chiều hướng của mối liên hệ đơn điệu giữa hai biến, với giá trị dao động từ -1 (tương quan âm hoàn hảo) đến +1 (tương quan dương hoàn hảo).

Người ở các nước có thu nhập cao hơn ít có khả năng có chung mối lo ngại này vì họ cảm thấy việc ít phụ thuộc vào nhà tài trợ quốc tế cho phép họ linh hoạt hơn trong việc thiết lập các ưu tiên nghiên cứu.

Hình 12: Quan điểm của nhà nghiên cứu về ảnh hưởng của nguồn tài trợ quốc tế đối với các ưu tiên nghiên cứu quốc gia tương quan với GDP¹⁰

Cân bằng giữa cơ hội và rủi ro trong quan hệ đối tác quốc tế

Theo những người tham gia từ Việt Nam, Philippines và CHDCND Lào, việc hợp tác với các nhà nghiên cứu quốc tế, chẳng hạn như thông qua chương trình trao đổi và đồng tác giả, có xu hướng gia tăng. Trong khi quan hệ đối tác quốc tế cung cấp nguồn lực và khả năng tiếp cận có giá trị, một số người tham gia phỏng vấn KII cảm thấy họ cũng có thể đánh giá thấp chuyên môn địa phương và ưu tiên các mục tiêu của đối tác quốc tế hoặc đơn vị có nguồn lực mạnh hơn.

Nhìn chung, người được khảo sát cảm thấy họ được coi là đối tác bình đẳng khi hợp tác với các tổ chức và nhóm khác (72%, n=242). Tuy nhiên, người được phỏng vấn thấy khó duy trì được sự tự chủ của bản thân dưới áp lực thời gian và trong bối cảnh nguồn tài trợ trong nước hạn chế.

“Một số nhà nghiên cứu quốc tế sử dụng đối tác địa phương để thu thập dữ liệu chứ không hợp tác với họ trong quá trình phân tích - chúng tôi gọi đó là chủ nghĩa đế quốc học thuật. Một số nhà nghiên cứu phương Tây coi đối tác

¹⁰% đồng thuận là tổng tỷ lệ đồng ý một phần và hoàn toàn đồng ý. Tham khảo phương pháp “Phân tích khảo sát” để biết thêm thông tin.

địa phương là trợ lý nghiên cứu chứ không phải người ngang hàng. Điều này thực sự có vấn đề." Người tham gia phỏng vấn KII ở Brunei Darussalam

"Tự chủ nghĩa là năng lực thực hiện công việc mà [tổ chức nghiên cứu] mong muốn, thay vì trở thành một nhà thầu phụ cho một tổ chức hoặc tập đoàn lớn hơn. Đó cũng là khả năng tự do về tài chính để có thể rút lui mà không phải chịu ảnh hưởng từ những hệ quả tiêu cực đến bản thân, cuộc sống, nghiên cứu hoặc tổ chức." Thật khó khi làm việc tại một tổ chức phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài vì mức lương của bạn không đủ cao để trang trải cuộc sống. Ngay cả ở trình độ giáo sư, điều này cũng trở thành vấn đề. Bạn phải tìm được sự cân bằng giữa giảng dạy, nghiên cứu và việc chạy theo tiền tài trợ." Người tham gia phỏng vấn KII có kinh nghiệm trên khắp khu vực

Ở hầu hết các quốc gia, phần lớn người tham gia nghiên cứu đều cảm thấy được đánh giá ngang hàng so với đồng nghiệp ở phương Tây hoặc quốc gia có thu nhập cao. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt lớn trong phản hồi.

Quan trọng là, ở Malaysia (50%, n=13) và Singapore (48%, n=11), người tham gia nghiên cứu cảm thấy mình ít được coi trọng hơn so với đồng nghiệp ở phương Tây hoặc quốc gia có thu nhập cao (Hình 13).

Hình 13: Người tham gia nghiên cứu cảm thấy ngang hàng với đồng nghiệp ở phương Tây hoặc quốc gia có thu nhập cao theo từng quốc gia.

Ở Việt Nam, 46% (n=10) số người được Anh tài trợ cảm thấy được đánh giá ngang hàng so với đồng nghiệp ở phương Tây hoặc quốc gia có thu nhập cao hơn, thấp hơn so với tỷ lệ 60% (n=20) được ghi nhận trong khu vực do chính phủ tài trợ. Những người được Vương quốc Anh tài trợ tại Việt Nam cũng cho biết họ có nhận thức tích cực về sự hỗ trợ của tổ chức đối với sức khỏe và phúc lợi (80%, n=20), thời gian dành cho nghiên cứu (76%, n=19) và phát triển nghề nghiệp (70%, n=14). (Hình 14).

Ở Thái Lan, tỷ lệ người được hỏi cảm thấy được đánh giá ngang hàng là tương tự giữa nhân viên do Anh tài trợ (50%, n=6) và nhân viên do chính phủ tài trợ (57%, n=17). Tuy nhiên, 80% (n=12) số người được Anh tài trợ ở Thái Lan đồng ý rằng nhu cầu sức khỏe thể chất và tinh thần của họ được hỗ trợ, gần gấp đôi tỷ lệ trong khu vực do chính phủ tài trợ (50%, n=16).

Hình 14: Người tham gia nghiên cứu cảm thấy ngang bằng với đồng nghiệp ở phương Tây hoặc quốc gia có thu nhập cao theo bối cảnh nghiên cứu

Yếu tố lịch sử và chính trị có thể tác động đến khả năng tiếp cận nguồn tài trợ nghiên cứu và cơ hội hợp tác

Những căng thẳng do yếu tố lịch sử và chính trị giữa các quốc gia cũng xuất hiện trong cuộc phỏng vấn. Mối quan hệ giữa các quốc gia hình thành từ di sản của chủ nghĩa thực dân, chiến tranh và sự can thiệp của nước ngoài tiếp tục ảnh hưởng đến môi trường nghiên cứu trên khắp Đông Nam Á. Những động lực này có thể gây ra sự không bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn tài trợ quốc tế và cơ hội hợp tác.

Các mối quan hệ lịch sử hình thành do quá trình thực dân hóa có thể tác động đáng kể đến khả năng tiếp cận nguồn tài trợ nghiên cứu. Ở Việt Nam, mối quan hệ phức tạp với Hoa Kỳ, bắt nguồn từ Chiến tranh Việt Nam và hậu quả của nó, có thể tạo ra những vấn đề nhạy cảm về chính trị và rào cản quan liêu đối với các tổ chức Việt Nam đang tìm kiếm nguồn tài trợ nghiên cứu hoặc quan hệ đối tác. Ở Campuchia, một số người tham gia nghiên cứu cảm thấy tiến độ nghiên cứu của họ phụ thuộc vào sự liên kết với các bên liên quan có quyền lực, chẳng hạn như mối quan hệ cá nhân với quan chức chính phủ hoặc nhà tài trợ có ảnh hưởng. Ở Myanmar, sự kiểm soát của chế độ quân sự đã hạn chế nghiêm trọng quyền tự do học thuật, tạo ra môi trường ngột ngạt làm phức tạp hoạt động nghiên cứu và ngăn cản mọi người phát biểu cởi mở.

“Ở Campuchia, rất khó để làm được điều gì có giá trị nếu bạn không có nhiều mối quan hệ. Bởi vì chỉ những người giàu trong nước mới có mối quan hệ tốt với chính phủ. Người ta không thể trở nên giàu có ngoài phạm vi đó. Ngay cả khi đó là một nền dân chủ, thì về cơ bản chính phủ vẫn là một chế độ độc tài.” Người tham gia phỏng vấn KII có kinh nghiệm trên khắp khu vực

Khuyến nghị

Dựa trên những phát hiện của mình, chúng tôi tóm tắt khuyến nghị cho các nhà tài trợ nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách. Khuyến nghị của chúng tôi nhằm khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các bên liên quan, thống nhất ưu tiên nghiên cứu và củng cố bối cảnh nghiên cứu ở Đông Nam Á.

Khuyến nghị cho các viện nghiên cứu ở Đông Nam Á:

Xây dựng môi trường nghiên cứu toàn diện

Viện nghiên cứu phải vượt ngoài ranh giới về sáng kiến đa dạng mang tính hình thức để có thể giải quyết các rào cản về cấu trúc. Điều này bao gồm việc thực hiện các chính sách như chế độ nghỉ phép toàn diện cho cha mẹ và các chính sách thân thiện với gia đình khác nhằm hỗ trợ trách nhiệm chăm sóc, cung cấp chương trình hỗ trợ ngôn ngữ và xây dựng mạng lưới cố vấn hỗ trợ cụ thể cho các nhóm chưa được đại diện đầy đủ.

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng nghiên cứu và hệ thống hỗ trợ

Tổ chức nên tái cấu trúc khối lượng công việc học thuật để bảo vệ thời gian nghiên cứu, đầu tư vào cơ sở vật chất và thiết bị nghiên cứu, đồng thời thiết lập hệ thống hỗ trợ chuyên dụng cho việc viết đơn xin tài trợ và quản lý nghiên cứu. Trong đó bao gồm việc xây dựng quy trình phê duyệt đạo đức hợp lý và cung cấp hỗ trợ hành chính đầy đủ.

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất minh bạch

Tổ chức phải xây dựng các tiêu chí đánh giá nghiên cứu rõ ràng, minh bạch, không chỉ dừng lại ở số liệu xuất bản mà còn bao gồm tác động thực tế, chất lượng hợp tác và sự tham gia của cộng đồng. Cơ chế đánh giá nội bộ đối với đề xuất nghiên cứu phải sử dụng tác động chính sách như một thước đo và đòi hỏi sự tham gia có ý nghĩa của đối tác địa phương.

Khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách ở Đông Nam Á:

Xây dựng chiến lược văn hóa nghiên cứu quốc gia

Chính phủ phải công nhận văn hóa nghiên cứu là một thành phần quan trọng của chính sách nghiên cứu và phát triển quốc gia. Trong đó bao gồm xây dựng bộ mục tiêu ưu tiên nghiên cứu công bố rõ ràng cho quốc gia thông qua tham vấn rộng rãi với các bên liên quan. Điều này có thể tạo cơ sở cho sự hợp tác với cộng tác viên nghiên cứu và nhà tài trợ nước ngoài để giải quyết các mục tiêu ưu tiên nghiên cứu của quốc gia và kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng năng lực thể chế và tạo ra khuôn khổ chính sách bảo vệ quyền tự do học thuật đồng thời khuyến khích đổi mới.

Giải quyết các rào cản lịch sử và chính trị

Nhà hoạch định chính sách phải nỗ lực giải quyết các yếu tố chính trị ảnh hưởng đến cơ hội nghiên cứu và hợp tác thông qua hoạt động ngoại giao, cải cách chính sách và tạo ra môi trường thuận lợi cho hợp tác quốc tế.

Đầu tư vào xây dựng lực lượng nghiên cứu

Quốc gia phải đầu tư vào việc xây dựng lực lượng nghiên cứu thông qua chính sách giáo dục, chương trình đào tạo và các sáng kiến phát triển sự nghiệp. Trong đó bao gồm hỗ trợ các chương trình tiến sĩ, cơ hội sau tiến sĩ và kiến tạo con đường sự nghiệp giúp giữ chân nhân tài trong khu vực.

Khuyến nghị cho các tổ chức tài trợ nghiên cứu quốc tế và quốc gia:

Ưu tiên lãnh đạo địa phương và xây dựng năng lực

Nhà tài trợ quốc tế phải chuyển từ quan hệ đối tác mang tính khai thác sang mô hình hợp tác thực sự trao quyền cho nhà nghiên cứu và tổ chức địa phương. Điều này bao gồm cung cấp tài trợ trực tiếp cho tổ chức địa phương, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và đảm bảo rằng mục tiêu ưu tiên nghiên cứu phù hợp với mục tiêu phát triển quốc gia hơn là lợi ích của nhà tài trợ.

Giải quyết tình trạng bất bình đẳng về cơ cấu trong việc tiếp cận nguồn tài trợ

Nhà tài trợ nên đảm bảo có đủ nguồn tài trợ để hỗ trợ nhà nghiên cứu từ các quốc gia có thu nhập thấp và hoàn cảnh khó khăn. Trong đó bao gồm thiết lập nguồn tài trợ riêng cho việc phát triển ECR và đảm bảo rằng tiêu chí tài trợ có lưu ý đến tính công bằng và khả năng tiếp cận.

Hỗ trợ hợp tác khu vực và trao đổi kiến thức

Thay vì duy trì mô hình hợp tác nghiên cứu chủ yếu do tổ chức phương Tây dẫn đầu, nhà tài trợ nên đầu tư vào việc thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ kiến thức và sáng kiến nghiên cứu chung giữa các tổ chức nghiên cứu ở Đông Nam Á.

Phụ lục

Phụ lục này bao gồm các phương pháp có liên quan cho báo cáo phát hiện chính. Phương pháp luận và báo cáo về đánh giá phạm vi và FGD được trình bày riêng.

1. Cách tiếp cận khảo sát trực tuyến

Bối cảnh và mục tiêu

Khảo sát về văn hóa nghiên cứu được thiết kế nhằm tìm hiểu quan điểm của nhà nghiên cứu từ các giai đoạn sự nghiệp, ngành học và bối cảnh tổ chức khác nhau, mục đích là đưa ra cái nhìn tổng quan về môi trường nghiên cứu ở Đông Nam Á.

Trong khi trọng tâm chính của khảo sát là tìm hiểu nhận thức mang tính định lượng trong nhiều bối cảnh nghiên cứu khác nhau ở Đông Nam Á, kết quả cũng đặt ra bối cảnh nền tảng hỗ trợ cho những phát hiện định tính từ các buổi FGD thực hiện trước đó. Phát hiện từ khảo sát xác định được các khía cạnh đáng quan tâm mà nên tìm hiểu kỹ hơn, đảm bảo rằng nhóm KII sau này sẽ phù hợp với các xu thế rộng hơn quan sát được.

Mục tiêu chính của cuộc khảo sát là:

1. Đo lường các động lực và thách thức chính mà nhà nghiên cứu gặp phải trong nhiều môi trường nghiên cứu khác nhau ở Đông Nam Á.
Động lực (ví dụ: động lực tiến hành nghiên cứu, niềm vui trong hoạt động nghiên cứu) và thách thức (ví dụ: hạn chế về thời gian và thù lao).
2. Đánh giá cách mà hoạt động, nguồn lực và chính sách của tổ chức định hình văn hóa nghiên cứu. *Yếu tố ở cấp độ tổ chức (ví dụ: tiêu chuẩn đạo đức, nguồn lực sẵn có, chính sách ảnh hưởng đến ưu tiên nghiên cứu).*
3. Xem xét mối quan hệ giữa các nhà nghiên cứu trong và giữa các tổ chức, bao gồm hệ thống hỗ trợ và thực hành hợp tác. *Mối quan hệ giữa các cá nhân (ví dụ: cố vấn, hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, ghi nhận đóng góp).*
4. Xác định các rào cản đối với tiêu chí bình đẳng trong nghiên cứu, nhất là giữa các nhóm nhân khẩu học và trình độ nghiên cứu khác nhau. *Rào cản nhân khẩu học (ví dụ, thách thức thăng tiến nghề nghiệp đối với phụ nữ, ECR và các nhóm thiểu số khác).*

Phương pháp

Chiến lược lấy mẫu

Chiến lược lấy mẫu kết hợp giữa lấy mẫu theo hạn ngạch và lấy mẫu có chủ đích, đảm bảo tiếp cận được các cộng đồng nghiên cứu nhỏ hơn, trong đó nếu có thể thì mỗi quốc gia cần có ít nhất 30 nhà nghiên cứu đại diện. Chúng tôi cũng cam kết mẫu nghiên cứu có tối thiểu 200 ECR.

Việc quảng bá khảo sát được triển khai trên nhiều kênh nhằm tối đa hóa tỷ lệ phản hồi từ các nhóm đối tượng cụ thể, chẳng hạn như (1) giai đoạn sự nghiệp, đảm bảo sự cân bằng giữa nhà nghiên cứu ở giai đoạn đầu (sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ), nhà nghiên cứu tầm trung và học giả cấp cao (giáo sư, giám đốc); (2) đa dạng ngành nghiên cứu: STEM, khoa học xã hội, y sinh học và nhân văn; và (3) đa dạng về mặt địa lý và thể chế, bao gồm cả nhà nghiên cứu ở thành thị và vùng ven đô/nông thôn, cũng như nhiều loại hình tổ chức khác nhau, bao gồm tổ chức do chính phủ và quốc tế tài trợ. Cuộc khảo sát đã thu hút 646 nhà nghiên cứu và nhân viên học thuật trên khắp Đông Nam Á.

Người trả lời khảo sát – đặc điểm nhân khẩu học

Bảng 2: Đặc điểm nhân khẩu học của người trả lời khảo sát

Đặc điểm	N = 646^a
Giới tính	
Nữ	365 (56,5%)
Nam	263 (40,7%)
Phi nhị phân / giới tính thứ ba	9 (1,4%)
Không tiết lộ	9 (1,4%)
Quốc gia	
Brunei Darussalam	14 (2,2%)
Singapore	52 (8,0%)
Philippines	92 (14,2%)
Thái Lan	122 (18,9%)
CHDCND Lào	62 (9,6%)
Indonesia	77 (11,9%)
Việt Nam	128 (19,8%)
Campuchia	42 (6,5%)
Malaysia	45 (7,0%)
Myanmar	8 (1,2%)
Timor-Leste	4 (0,6%)
Số năm kinh nghiệm	
1-5 năm	198 (30,7%)
5-10 năm	178 (27,6%)
10-15 năm	163 (25,2%)
20 năm trở lên	107 (16,6%)
Loại hình tổ chức	
Chính phủ tài trợ	360 (55,7%)
Tư nhân và ngành	181 (28,0%)
Do Anh tài trợ	81 (12,5%)
Khác	24 (3,7%)
Vị trí tại nơi làm việc	
Học sinh	59 (9,2%)
Trợ lý nghiên cứu	86 (13,4%)
Nhân viên hỗ trợ nghiên cứu	82 (12,8%)
Chuyên gia nghiên cứu sức khỏe	88 (13,8%)

Đặc điểm	N = 646 ¹
Nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, nhà nghiên cứu	132 (20,6%)
Giảng viên hoặc giáo viên	47 (7,3%)
Trợ lý giáo sư	49 (7,7%)
Vị trí giảng viên cao cấp	97 (15,2%)
Lĩnh vực nghiên cứu (N = 832) ¹	
Y sinh, y học, điều dưỡng, lâm sàng	196 (23,6%)
Vi sinh vật học, vi-rút học, ký sinh trùng học	104 (12,5%)
Tâm lý học, khoa học hành vi	46 (5,5%)
Y tế công cộng, chính sách y tế, hệ thống y tế, sức khỏe toàn cầu	279 (33,5%)
Khoa học xã hội, nhân văn	136 (16,3%)
STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học)	71 (8,5%)

¹Lĩnh vực nghiên cứu nhận được 832 phản hồi vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn

Thu thập và phân tích dữ liệu

Thu thập dữ liệu

Việc thu thập dữ liệu được thực hiện trong khoảng thời gian 5 tuần, có theo dõi và nhắc nhở trên các nền tảng mạng xã hội và email để kết nối mạng lưới nhằm cải thiện tỷ lệ phản hồi. Cuộc khảo sát trực tuyến hoàn toàn ẩn danh. Vì lý do đạo đức, chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ người tham gia, bao gồm cả quốc tịch. Do đó, chiến lược tuyển chọn của chúng tôi bao gồm bài đăng trên mạng xã hội, truyền miệng, áp dụng kỹ thuật lan tỏa và giới thiệu qua email. Trong khảo sát, chúng tôi xác định rõ xem người tham gia sống ở quốc gia nào, họ có nhiều kinh nghiệm nhất ở quốc gia nào và họ sống ở quốc gia này trong bao lâu. Điều này cho phép chúng tôi nắm bắt được góc nhìn của người dân địa phương cũng như nhà nghiên cứu nước ngoài có trụ sở tại các quốc gia trên khắp Đông Nam Á.

Khảo sát được thực hiện trên nền tảng Qualtrics. Định dạng khảo sát chỉ bao gồm nhiều câu hỏi ngắn được xây dựng nhằm đưa ra câu trả lời rõ ràng và chuẩn hóa trong nhiều bối cảnh nghiên cứu khác nhau ở Đông Nam Á. Khảo sát được tối ưu cho thiết bị di động.

Để phù hợp với bối cảnh ngôn ngữ đa dạng của Đông Nam Á, khảo sát được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Bahasa (Indonesia và Malaysia), tiếng Trung (giản thể), tiếng Khmer, tiếng Miến Điện, tiếng Thái và tiếng Việt. Sau khi tham khảo ý kiến của nhóm, chúng tôi không đưa tiếng Tagalog vào vì tiếng Anh là ngôn ngữ chuẩn cho bối cảnh nghiên cứu tại Philippines. Mỗi phiên bản ngôn ngữ đều được thử nghiệm trong giai đoạn thí điểm với sự tham gia của người bản địa để đánh giá mức độ rõ ràng và chính xác của khảo sát.

Mẫu chấp thuận tham gia được gửi qua phương thức điện tử, yêu cầu người tham gia xác nhận và đồng ý với tuyên bố chấp thuận tham gia trước khi truy cập khảo sát.

Phân tích dữ liệu

Trọng tâm chính của phân tích dữ liệu là đánh giá định lượng. Phân tích được thực hiện bằng phần mềm R.

Giai đoạn phân tích thứ nhất bao gồm tạo số liệu thống kê mô tả, chẳng hạn như phân phối tần suất, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Điều này cung cấp cái nhìn tổng quan về các biến số chính, bao gồm động cơ cá nhân, động lực thể chế và mô hình nhân khẩu học.

Sau đó, phân tích sử dụng thống kê suy luận để kiểm tra mối quan hệ giữa các biến khác nhau. Kỹ thuật thống kê và phân tích, kiểm định t và mô hình hồi quy được áp dụng để nghiên cứu các biến số ảnh hưởng đến văn hóa nghiên cứu, xác định mối tương quan giữa đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm, đồng thời đánh giá cách hoạt động của tổ chức tác động đến động lực nghiên cứu.

Dữ liệu được phân tách theo đặc điểm nhân khẩu học và bối cảnh nghiên cứu có liên quan, cho phép so sánh giữa các nhóm khác nhau. Phân tích bao gồm phân đoạn dữ liệu theo quốc gia, giai đoạn sự nghiệp, chuyên ngành nghiên cứu và loại hình tài trợ để làm nổi bật chênh lệch hoặc xu hướng riêng.

Tỷ lệ đồng thuận được tính bằng cách kết hợp tỷ lệ người trả lời chọn *đồng ý một phần* và *hoàn toàn đồng ý*. Tương tự, tỷ lệ không đồng ý kết hợp giữa *không đồng ý một phần* và *hoàn toàn không đồng ý*.

Phiếu khảo sát

Phiếu khảo sát được đính kèm ở Phụ lục 4. Phiếu câu hỏi được thiết kế trên Word và chuyển đến Qualtrics để triển khai.

2. Phương pháp phỏng vấn người cung cấp thông tin chính

Bối cảnh và mục tiêu

Khảo sát tìm hiểu văn hóa nghiên cứu trên khắp Đông Nam Á đã đưa ra bằng chứng rõ ràng về các rào cản, yếu tố hỗ trợ và lĩnh vực cần cải thiện. Tuy nhiên, dữ liệu định lượng thu thập qua khảo sát vẫn có hạn chế về thông tin mà người tham gia có thể cung cấp. Khảo sát cũng không cho phép nhóm nghiên cứu đi sâu vào các khía cạnh cụ thể để phản hồi lại trải nghiệm của người tham gia.

Do đó, nhóm đã tiến hành KII để tìm hiểu sâu hơn về các động lực của văn hóa nghiên cứu xác định trong khảo sát, yếu tố dẫn đến sự khác biệt giữa kinh nghiệm của nhà nghiên cứu trong các môi trường và quốc gia nghiên cứu khác nhau và những thay đổi mà nhà nghiên cứu từ nhiều nền tảng khác nhau cảm thấy sẽ cải thiện văn hóa nghiên cứu. KII bao gồm nhà nghiên cứu từ các nhóm chưa được đại diện đầy đủ trong khảo sát.

Phương pháp luận

Chiến lược lấy mẫu

Nhóm phỏng vấn 36 người, phản ánh những hiểu biết từ cuộc khảo sát. Chúng tôi chủ động lựa chọn đối tượng để đảm bảo bao gồm:

- Mỗi quốc gia nghiên cứu có ít nhất ba người được phỏng vấn
- Nhà nghiên cứu thuộc các nhóm thiếu đại diện hoặc chịu thiệt thòi như nêu trong phần đánh giá phạm vi và khảo sát
- Quan điểm từ các phân nhóm phụ khó tiếp cận hơn trong cuộc khảo sát

Nhóm xác định người được phỏng vấn qua ba cách:

1. Mạng lưới từ nhóm nghiên cứu
2. Khuyến nghị từ Wellcome Trust, người cung cấp thông tin chính và người tham gia thảo luận nhóm tập trung
3. Tác giả của các bài báo hoặc báo cáo có liên quan trong phần đánh giá phạm vi

Thu thập và phân tích dữ liệu

Sau khi lấy mẫu chấp thuận tham gia, chúng tôi tiến hành phỏng vấn qua Zoom, có ghi âm kèm phiên dịch tự động. Nhóm nghiên cứu phiên âm tệp âm thanh bằng Sonix, một phần mềm AI có đăng ký. Thành viên nhóm nghiên cứu kiểm tra tất cả bản ghi AI về độ chính xác và chi tiết. Nhóm thực hiện hai cuộc phỏng vấn người cung cấp thông tin quan bằng tiếng Indonesia và nhờ một trợ lý nghiên cứu dịch thuật để hoàn thiện sắc thái và chi tiết, các đặc điểm bị mất trong quá trình dịch thuật.

Người tham gia được ẩn danh và đánh số trong bản ghi. Nhóm tiến hành phân tích theo chủ đề, theo đó hai thành viên trong nhóm dự án phân tích từng dòng bản ghi bằng phương pháp diễn giải. Theo cách tiếp cận này, các chủ đề mà nhà nghiên cứu xác định được dựa trên đoạn trích từ dữ liệu thô để đảm bảo diễn giải dữ liệu gắn liền với lời nói của người tham gia.

3. Hạn chế về phương pháp và thông tin nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp kết hợp để tìm hiểu năng lực và thực hành nghiên cứu trên khắp khu vực Đông Nam Á, đồng thời ngay từ đầu đã ghi nhận những thách thức cố hữu về phương pháp khi tiến hành nghiên cứu ở cấp độ khu vực trong một bối cảnh đa dạng và phức tạp. Mặc dù phương pháp này cho phép đối chiếu và kiểm chứng chéo các nguồn dữ liệu và quan điểm khác nhau, chúng tôi thừa nhận một số hạn chế nhất định nhằm hỗ trợ diễn giải kết quả một cách phù hợp. Do là vấn đề mang tính liên ngành, việc tổng hợp dữ liệu giữa nhiều quốc gia có thể làm lu mờ những khác biệt quan trọng ở địa phương, trong khi vấn đề nhiều khuôn khổ đạo đức khác nhau ở các quốc gia lại đặt ra cho nhóm nghiên cứu những hạn chế về mặt hậu cần. Khả năng khái quát các phát hiện của chúng tôi bị hạn chế do quy mô và thành phần mẫu, dẫn đến việc không thể giải thích đầy đủ về sự khác biệt trong một khu vực địa lý rộng lớn và đa dạng như vậy.

Đối với khảo sát trực tuyến, có rủi ro lấy mẫu không mang tính đại diện có do tỷ lệ phản hồi thấp hơn ở các quốc gia nhỏ hơn như Myanmar (8 phản hồi) và Timor-Leste (4 phản hồi). Khảo sát hoàn toàn ẩn danh theo yêu cầu về mặt đạo đức, điều này làm tăng rủi ro người trả lời có thể không đại diện cho đại đa số. Ngoài ra, còn có sự đánh đổi với tính ẩn danh do không thể theo dõi hay làm rõ câu trả lời đối với câu hỏi mở trong khảo sát của chúng tôi.

Một số mẫu khảo sát trực tuyến của chúng tôi cũng có khả năng có ít người tham gia do tính nhạy cảm về chính trị; một nhà nghiên cứu người Miến Điện chia sẻ rằng, do cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở Myanmar, nhiều học giả đã di cư ra nước ngoài trong khi những người ở lại trong nước có thể ngần ngại tham gia vì sợ bị truy tố. Một tỷ lệ nhỏ số câu trả lời không được đầy đủ hoặc không chính xác. Khảo sát có lỗi dịch thuật chuyên ngành đối với một trong các câu hỏi về phát triển nghề nghiệp, dẫn đến phải điều chỉnh cách diễn giải câu hỏi này cho phù hợp với kết quả.

Xét về bối cảnh nghiên cứu, hầu hết người tham gia nghiên cứu trong mẫu của chúng tôi làm việc tại các trường đại học, trong khi số lượng nhà nghiên cứu làm việc trong khu vực tư nhân và chính phủ thì ít hơn.

Mặc dù khảo sát được phổ biến rộng rãi, nhưng vẫn còn hạn chế về tính đại diện của nhóm thiểu số và yếu thế trong khảo sát. Người tham gia phỏng vấn KII được lựa chọn có chủ đích để đảm bảo tính đại diện của những nhóm này trong nghiên cứu.

Đối với KII, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp lấy mẫu có chủ đích để tiếp cận các nhóm yếu thế, nhưng việc này làm tăng rủi ro sai lệch. Việc thu thập dữ liệu định tính từ xa có thể ảnh hưởng đến tính cởi mở và khả năng xây dựng mối quan hệ giữa người phỏng vấn và người tham gia. Việc dịch sang nhiều ngôn ngữ cho khảo sát và KII có thể khiến một số sắc thái hoặc ý nghĩa có thể bị mất đi trong quá trình biên dịch.

Tuyên bố về AI tạo sinh

Chúng tôi thừa nhận việc sử dụng các công cụ AI còn hạn chế để hoàn thành báo cáo này. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng Chat GPT để sửa lỗi ngữ pháp và cải thiện cách diễn đạt của các câu hỏi khảo sát. Chúng tôi đã sử dụng Sonix, một phần mềm phiên âm tự động để phiên âm các tệp âm thanh từ các cuộc thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn người cung cấp thông tin chính.

Chấp thuận về mặt đạo đức

Nghiên cứu này đã nhận được chấp thuận về mặt đạo đức từ Hiệp hội Tâm lý học Khoa học Quốc gia Indonesia (Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara số 206/2024 Etik/KPIN) và Đại học Quốc gia Singapore với các tiêu đề nghiên cứu sau: “NUS-IRB-2024-858: Khám phá văn hóa nghiên cứu ở Đông Nam Á thông qua thảo luận nhóm tập trung” và “NUS-IRB-2025-224: Khám phá văn hóa nghiên cứu ở Đông Nam Á thông qua phỏng vấn người cung cấp thông tin chính.

4. Phiếu khảo sát

Trang giới thiệu

Hiểu sâu hơn về các nền văn hóa nghiên cứu ở Đông Nam Á

Văn hóa nghiên cứu bao gồm các hành vi, giá trị, kỳ vọng, thái độ và chuẩn mực của cộng đồng nghiên cứu chúng ta. Nó ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của nhà nghiên cứu và quyết định cách tiến hành và truyền đạt nghiên cứu (The Royal Society of Science, 2018).

Xin hãy đóng góp để nâng cao hiểu biết của chúng tôi về văn hóa nghiên cứu ở Đông Nam Á, tác động của văn hóa đó, điều gì tạo nên một nền văn hóa nghiên cứu tuyệt vời và những thay đổi cần thiết để cải thiện nền văn hóa đó.

Bạn có thể hoàn thành khảo sát này trong 3 phút. Nếu bạn chọn cung cấp thêm thông tin thì thời gian có thể mất khoảng 10 phút.

Dự án nghiên cứu quan trọng này được tài trợ thông qua tổ chức Wellcome Trust và do tổ chức Equity Collective, một nhóm các nhà nghiên cứu và chuyên gia có trụ sở tại Đông Nam Á và Vương quốc Anh, dẫn đầu.

Thông tin bạn cung cấp rất có ý nghĩa trong việc định hình các chuyển đổi tích cực cho nền văn hóa nghiên cứu trên khắp khu vực.

Chấp thuận:

Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý tham gia nghiên cứu này một cách tự nguyện. Câu trả lời của bạn sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Bạn có thể tự do rút khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian và đóng góp cho dự án quan trọng này!

Bảng câu hỏi

Về bạn	Phản hồi
<i>Những câu hỏi sau sẽ mất 2-3 phút để hoàn thành</i>	
1. Giới tính: Bạn xác định mình thuộc nhóm nào sau đây?	<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Phi nhị phân/giới tính thứ ba <input type="checkbox"/> Nữ <input type="checkbox"/> Không tiết lộ <input type="checkbox"/> Muốn tự mô tả (vui lòng ghi rõ)
2. Hiện tại bạn đang ở quốc gia nào?	<input type="checkbox"/> Brunei Darussalam <input type="checkbox"/> Campuchia <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> CHDCND Lào <input type="checkbox"/> Malaysia <input type="checkbox"/> Myanmar <input type="checkbox"/> Singapore <input type="checkbox"/> Philippines <input type="checkbox"/> Timor-Leste <input type="checkbox"/> Thái Lan <input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Khác (vui lòng ghi rõ)
3. Bạn đã có kinh nghiệm làm việc ở quốc gia nào? <i>Vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi sau liên quan đến quốc gia bạn đã chọn. Nếu bạn có kinh nghiệm ở nhiều quốc gia, vui lòng hoàn thành khảo sát riêng cho từng quốc gia.</i> <i>Khi nói đến kinh nghiệm làm việc ở quốc gia, có nghĩa là bạn:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Thực tế làm việc ở quốc gia đó, hoặc • Được tuyển dụng bởi các tổ chức có trụ sở tại quốc gia đó, hoặc • Làm việc trong các dự án liên quan đến tương tác với công dân hoặc quan chức của quốc gia đó 	<input type="checkbox"/> Brunei Darussalam <input type="checkbox"/> Campuchia <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> CHDCND Lào <input type="checkbox"/> Malaysia <input type="checkbox"/> Myanmar <input type="checkbox"/> Singapore <input type="checkbox"/> Philippines <input type="checkbox"/> Timor-Leste <input type="checkbox"/> Thái Lan <input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Khác (vui lòng ghi rõ)

4. Bạn đã làm việc ở quốc gia này bao nhiêu năm rồi? (Khoảng: 1-50)	Vui lòng nhập số.
5. Bạn làm việc cho loại tổ chức nào ở quốc gia này?	<input type="checkbox"/> Viện hoặc trung tâm nghiên cứu công (do chính phủ tài trợ) <input type="checkbox"/> Viện hoặc trung tâm nghiên cứu tư nhân <input type="checkbox"/> Đại học công lập (do chính phủ tài trợ) <input type="checkbox"/> Đại học tư thục <input type="checkbox"/> Bệnh viện hoặc cơ sở y tế công (do chính phủ tài trợ) <input type="checkbox"/> Bệnh viện hoặc cơ sở y tế tư nhân <input type="checkbox"/> Tổ chức do bên ngoài tài trợ <input type="checkbox"/> Ngành công nghiệp hoặc kinh doanh <input type="checkbox"/> Nhà tài trợ hoặc tổ chức từ thiện <input type="checkbox"/> Khác (vui lòng ghi rõ)
6. Tổ chức này có được tài trợ và điều hành thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức của Vương quốc Anh, chẳng hạn như tổ chức do Wellcome tài trợ (Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU), Mahidol Oxford tropical Medicine Research Unit (MORU)) không?	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
7. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về vị trí chính của bạn tại tổ chức này? <i>Vui lòng chọn một vai trò mô tả đúng nhất về công việc chính của bạn.</i>	<input type="checkbox"/> Sinh viên (BSc, BA, MSc, MA, MPH, MD, PhD) <input type="checkbox"/> Trợ lý nghiên cứu <input type="checkbox"/> Nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ hoặc các vị trí nghiên cứu khác <input type="checkbox"/> Phó giáo sư <input type="checkbox"/> Phó giáo sư <input type="checkbox"/> Giáo sư chính thức <input type="checkbox"/> Giảng viên (công việc chính là giảng dạy, không nghiên cứu) <input type="checkbox"/> Trưởng khoa hoặc trưởng phòng <input type="checkbox"/> Quản trị viên hoặc quản lý nghiên cứu <input type="checkbox"/> Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm <input type="checkbox"/> Bác sĩ hoặc y tá nghiên cứu <input type="checkbox"/> Khác (vui lòng ghi rõ)
8. Bạn mô tả lĩnh vực nghiên cứu chính của mình thế nào?	<input type="checkbox"/> Y sinh, y học, điều dưỡng, lâm sàng <input type="checkbox"/> Vi sinh vật học, vi-rút học, ký sinh trùng học <input type="checkbox"/> STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học)

	<input type="checkbox"/> Y tế công cộng, chính sách y tế, hệ thống y tế, sức khỏe toàn cầu <input type="checkbox"/> Tâm lý học, khoa học hành vi <input type="checkbox"/> Khoa học xã hội, nhân văn <input type="checkbox"/> Khác (vui lòng ghi rõ)
--	--

Kinh nghiệm của bạn về văn hóa nghiên cứu

(Bạn có thể kết thúc khảo sát sau khi trả lời 6 câu hỏi tại đây).

Xin lưu ý rằng tất cả các câu hỏi sau đây đều đề cập đến quốc gia và tổ chức mà bạn đã chọn.

	Câu hỏi chung	Hoàn toàn không đồng ý	Không đồng ý	Trung lập	Đồng ý	Hoàn toàn đồng ý	Không biết trả lời thế nào
Tổng thể	1. Tôi nghĩ văn hóa nghiên cứu đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn.	<input type="checkbox"/>					
Chính sách, thực hành	2. Trong tổ chức của tôi, có sự công bằng trong quá trình ra quyết định và ghi nhận đóng góp cho nghiên cứu.	<input type="checkbox"/>					
Quyền lực	3. Nhà tài trợ nghiên cứu quốc tế và/hoặc nhà nghiên cứu nước ngoài chiếm ưu thế trong các mục tiêu ưu tiên nghiên cứu tại đất nước tôi.	<input type="checkbox"/>					
Chính sách, thực hành	4. Tôi hài lòng với cách đánh giá hiệu suất nghiên cứu trong tổ chức của tôi, ví dụ như ấn phẩm học thuật hoặc đạt được tài trợ nghiên cứu.	<input type="checkbox"/>					
Quan hệ nội bộ	5. Ở tổ chức của tôi, có sự hợp tác hơn là cạnh tranh giữa các nhà nghiên cứu.	<input type="checkbox"/>					

Nhận dạng	6. Việc thăng tiến trong sự nghiệp (ví dụ, lên vị trí cấp cao) sẽ khó khăn hơn đối với các nhóm nhà nghiên cứu sau: <i>(lựa chọn nhiều đáp án)</i>	<input type="checkbox"/> Phụ nữ <input type="checkbox"/> Dân tộc thiểu số <input type="checkbox"/> Người khuyết tật <input type="checkbox"/> Nhà nghiên cứu ở giai đoạn đầu sự nghiệp <input type="checkbox"/> LGBTQ+ <input type="checkbox"/> Người nước ngoài <input type="checkbox"/> Người không có bằng tiến sĩ <input type="checkbox"/> Khác (vui lòng ghi rõ)
-----------	---	---

Sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về kinh nghiệm của bạn liên quan đến văn hóa nghiên cứu. Bạn có thể dành thêm 6-10 phút nữa không?

- Nếu KHÔNG, bạn sẽ được yêu cầu mô tả một nền văn hóa nghiên cứu tuyệt vời sẽ có ý nghĩa ra sao đối với bạn, chia sẻ mối quan ngại về môi trường nghiên cứu của bạn hoặc đề xuất những điểm cải thiện. Vậy là bạn đã hoàn tất khảo sát.
- Nếu CÓ, bạn sẽ tiếp tục trả lời một số câu hỏi bổ sung. Cuộc khảo sát sẽ kết thúc sau đó.

Câu hỏi cá nhân

Ghi chú	Câu hỏi về văn hóa nghiên cứu	Hoàn toàn không đồng ý	Không đồng ý	Trung lập	Đồng ý	Hoàn toàn đồng ý	Không biết trả lời thế nào
Động lực	1. Có cảm giác ở tổ chức của tôi, nhà nghiên cứu thích thú với hoạt động nghiên cứu của mình.	<input type="checkbox"/>					
Giá trị & Hành vi	2. Ở tổ chức của tôi, nhà nghiên cứu phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao về thực hành đạo đức nghiên cứu.	<input type="checkbox"/>					
Giá trị & Hành vi	3. Tôi cảm thấy vị thế của mình kém hơn nhà nghiên cứu đến từ phương Tây hoặc có thu nhập cao.	<input type="checkbox"/>					
Tự chủ	4. Ở tổ chức của tôi, tôi được trao quyền tự do theo đuổi các dự án nghiên cứu phù hợp với sở thích của mình.	<input type="checkbox"/>					

Khoảng cách giữa kiến thức và thực tế	5. Tôi cảm thấy tự tin rằng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành nghiên cứu.	<input type="checkbox"/>					
Khoảng cách giữa kiến thức và thực tế	6. Ở tổ chức của tôi, nhu cầu cá nhân về hỗ trợ sức khỏe tinh thần hoặc thể chất được đáp ứng tốt.	<input type="checkbox"/>					
Khoảng cách giữa kiến thức và thực tế	7. Trình độ tiếng Anh của tôi không ảnh hưởng đến kinh nghiệm của tôi trong việc tiến hành nghiên cứu.	<input type="checkbox"/>					
Khoảng cách giữa kiến thức và thực tế	8. Ở tổ chức của tôi, tôi cảm thấy mình được đền bù xứng đáng cho thời gian mà tôi dành cho nghiên cứu.	<input type="checkbox"/>					
Khoảng cách giữa kiến thức và thực tế	9. Tôi có đủ thời gian trong lịch trình để tiến hành nghiên cứu.	<input type="checkbox"/>					

Câu hỏi giao tiếp

Ghi chú	Câu hỏi về văn hóa nghiên cứu	Hoàn toàn Không đồng ý	Không đồng ý	Trung lập	Đồng ý	Hoàn toàn Đồng ý	Không biết trả lời thế nào
Quan hệ nội bộ	10. Ở tổ chức của tôi, đôi khi có sự căng thẳng giữa nhà nghiên cứu từ các phòng ban, chuyên môn hoặc quốc gia.	<input type="checkbox"/>					
Quan hệ nội bộ	11. Ở tổ chức của tôi, đóng góp của tôi được ghi nhận một cách công bằng (bởi người đi trước) trong kết quả nghiên cứu như bài báo và bài thuyết trình tại hội nghị.	<input type="checkbox"/>					
Quan hệ nội bộ	12. Tôi cảm thấy người giám sát của tôi ủng hộ bằng cách đánh giá cao những đóng góp của tôi cho nghiên cứu và khuyến khích tôi ưu tiên nghiên cứu.	<input type="checkbox"/>					
Quan hệ nội bộ	13. Tôi hài lòng với mức độ hướng dẫn nghiên cứu mà tôi hiện đang nhận được.	<input type="checkbox"/>					

Câu hỏi tổ chức

Ghi chú	Câu hỏi về văn hóa nghiên cứu	Hoàn toàn Không đồng ý	Không đồng ý	Trung lập	Đồng ý	Hoàn toàn Đồng ý	Không biết trả lời thế nào
Khả năng giải trình	14. Nếu tôi thấy nghiên cứu hoặc hành vi chuyên môn không phù hợp trong tổ chức của mình, tôi biết có hệ thống hiệu quả để báo cáo điều này trong nội bộ.	<input type="checkbox"/>					
Khả năng giải trình	15. Tôi tin tưởng rằng tổ chức của tôi có thể giải quyết các trường hợp nghiên cứu phi đạo đức một cách công bằng.	<input type="checkbox"/>					
Khả năng giải trình	16. Tôi tin tưởng rằng tổ chức của tôi có thể giải quyết hành vi bắt nạt, quấy rối và tố giác một cách công bằng.	<input type="checkbox"/>					
Chính sách, thực hành	17. Ở tổ chức của tôi, có các hệ thống và nguồn lực để hỗ trợ tiến hành nghiên cứu.	<input type="checkbox"/>					
Chính sách, thực hành	18. Tổ chức của tôi ưu tiên các hoạt động khác như giảng dạy hơn là nghiên cứu.	<input type="checkbox"/>					
Chính sách, thực hành	19. Tôi đồng ý với mức độ quan trọng của ấn phẩm trên tạp chí học thuật chất lượng cao của tổ chức tôi.	<input type="checkbox"/>					
Chính sách, thực hành	20. Ở tổ chức của tôi, có nhiều cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến trong nghiên cứu.	<input type="checkbox"/>					
Chính sách, thực hành	21. Nguồn tài trợ nghiên cứu mà tổ chức của tôi nhận được phản ánh các ưu tiên chính của quốc gia/bối cảnh.	<input type="checkbox"/>					
Nguồn lực	22. Có đủ nguồn lực để tiến hành nghiên cứu chất lượng tại tổ chức của tôi.	<input type="checkbox"/>					
Nguồn lực	23. Tổ chức của tôi có các chương trình cụ thể để giúp học giả mới bắt đầu và học các kỹ năng học	<input type="checkbox"/>					

	thuật như viết học thuật, đánh giá tài liệu, phân tích dữ liệu nghiên cứu.						
Nguồn lực	24. Tổ chức của tôi có sáng kiến hỗ trợ nhà nghiên cứu mới hoặc cấp cơ sở để xin tài trợ hoặc ấn phẩm.	<input type="checkbox"/>					
Áp lực	25. Tôi thấy thách thức nếu muốn theo kịp kỳ vọng nghiên cứu của tổ chức mình.	<input type="checkbox"/>					

Câu hỏi liên tổ chức

Ghi chú	Câu hỏi về văn hóa nghiên cứu	Hoàn toàn Không đồng ý	Không đồng ý	Trung lập	Đồng ý	Hoàn toàn Đồng ý	Không biết trả lời thế nào
Quan hệ bên ngoài	26. Nhìn chung, tôi có trải nghiệm tích cực khi cộng tác trong dự án nghiên cứu với các tổ chức khác ở Đông Nam Á.	<input type="checkbox"/>					
Quan hệ bên ngoài	27. Nhìn chung, tôi có trải nghiệm tích cực khi cộng tác trong dự án nghiên cứu với các tổ chức khác ngoài Đông Nam Á.	<input type="checkbox"/>					
Quyền lực	28. Trong quá trình cộng tác, tôi cảm thấy tổ chức và nhóm của tôi được coi là đối tác bình đẳng với các tổ chức và nhóm khác.	<input type="checkbox"/>					
Quyền lực	29. Trong quá trình cộng tác, tổ chức của tôi được ghi nhận khá tốt về kết quả nghiên cứu dưới dạng bài báo và bài thuyết trình tại hội nghị.	<input type="checkbox"/>					

Phần kết

N/A	Vui lòng mô tả văn hóa nghiên cứu tuyệt vời sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với bạn và vui lòng sử dụng không gian này để chia sẻ bất kỳ mối quan tâm nào về môi trường nghiên cứu của bạn hoặc đề xuất những thay đổi tích cực chưa được đề cập.	Nội dung tùy ý
-----	---	----------------

